

📖 Libro de códigos del Diccionario de datos

#	Variable/nombre del campo	Etiqueta de campo <i>Nota de campo</i>	Atributos de campo (tipo de campo, validación, opciones, lógica ramificada, cálculos, etc.)								
Formulario: Datos demográficos y Criterios de inclusión (datos_demograficos_y_criterios_de_inclusin)											
1	[participant_id]	Participant ID	text (integer), Identifier								
2	[fecharevision]	Fecha de la revisión	text (date_dmy, Mín. 2022-03-01, Máx.: 2024-03-31) alineación de encargo LH								
3	[datosdemo]	DATOS DEMOGRÁFICOS 5. Hospital: {hospital} 6. Fecha de nacimiento: {fechanac} 7. Sexo: {sexo} 8. Procedencia: {procedencia}	descriptive, Required								
4	[hospital]	Hospital	radio, Required <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1</td><td>Galdakao</td></tr> <tr><td>2</td><td>Costa del Sol</td></tr> <tr><td>3</td><td>Hospital del Mar</td></tr> <tr><td>4</td><td>Virgen del Rocío</td></tr> </table> alineación de encargo LV	1	Galdakao	2	Costa del Sol	3	Hospital del Mar	4	Virgen del Rocío
1	Galdakao										
2	Costa del Sol										
3	Hospital del Mar										
4	Virgen del Rocío										
5	[fechanac]	Fecha de nacimiento	text (date_dmy, Mín. 1922-01-01, Máx.: 2004-03-31) alineación de encargo LH								
6	[sexo]	Sexo	radio <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1</td><td>Hombre</td></tr> <tr><td>2</td><td>Mujer</td></tr> </table> alineación de encargo LV	1	Hombre	2	Mujer				
1	Hombre										
2	Mujer										
7	[procedencia]	Procedencia	radio <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1</td><td>Centro socio-sanitario permanente</td></tr> <tr><td>2</td><td>Centro socio-sanitario temporal</td></tr> <tr><td>3</td><td>Domicilio</td></tr> <tr><td>4</td><td>Otro centro de agudos</td></tr> </table> alineación de encargo LV	1	Centro socio-sanitario permanente	2	Centro socio-sanitario temporal	3	Domicilio	4	Otro centro de agudos
1	Centro socio-sanitario permanente										
2	Centro socio-sanitario temporal										
3	Domicilio										
4	Otro centro de agudos										
8	[crit_inc_exc]	CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN FIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO: {consentimiento} {exclusion1} EDAD >= 18 AÑOS: {mayoredad} {exclusion2} CRITERIOS DE EXCLUSIÓN SITUACIÓN AL ALTA {situacionalta} Si "Otros", especificar: {situacionotros} {exclusion3}	descriptive, Required								
9	[consentimiento]	Firma consentimiento	yesno, Required <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No				
1	Sí										
0	No										
10	[exclusion1] Mostrar el archivo SOLO si: [consentimiento] = '0'	NO CUMPLE CRITERIOS	descriptive								
11	[mayoredad]	Edad >= 18 años	yesno <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No				
1	Sí										
0	No										
12	[exclusion2] Mostrar el archivo SOLO si: [mayoredad] = '0'	NO CUMPLE CRITERIOS	descriptive								

13	[situacionalta]	Situación al alta	dropdown <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Imposibilidad de completar los cuestionarios (ni con ayuda externa)-deterioro cognitivo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Imposibilidad de completar los cuestionarios (ni con ayuda externa)-síntomas físicos</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exitus en el ingreso</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Situación últimos días</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Paciente sin comorbilidad</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>otros</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>No cumple ninguno de los anteriores</td> </tr> </table>	1	Imposibilidad de completar los cuestionarios (ni con ayuda externa)-deterioro cognitivo	2	Imposibilidad de completar los cuestionarios (ni con ayuda externa)-síntomas físicos	3	Exitus en el ingreso	4	Situación últimos días	5	Paciente sin comorbilidad	6	otros	7	No cumple ninguno de los anteriores
1	Imposibilidad de completar los cuestionarios (ni con ayuda externa)-deterioro cognitivo																
2	Imposibilidad de completar los cuestionarios (ni con ayuda externa)-síntomas físicos																
3	Exitus en el ingreso																
4	Situación últimos días																
5	Paciente sin comorbilidad																
6	otros																
7	No cumple ninguno de los anteriores																
14	[situacionotros] Mostrar el archivo SOLO si: [situacionalta] = '6'	Otros. Especificar:	text														
15	[exclusion3] Mostrar el archivo SOLO si: [situacionalta] = '1' or [situacionalta] = '3' or [situacionalta] = '4' or [situacionalta] = '5' or [situacionalta] = '6' or [situacionalta] = '2'	NO CUMPLE CRITERIOS	descriptive														
16	[id_ppp_ing]	IDENTIFICACIÓN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO AL INGRESO Señala las categorías clínicas del paciente pluripatológico que cumple al ingreso: Categoría A: {olleroa_ing} Categoría B: {olleroB_ing} Categoría C: {olleroC_ing} Categoría D: {olleroD_ing} Categoría E: {olleroE_ing} Categoría F: {olleroF_ing} Categoría G: {olleroG_ing} Categoría H: {olleroH_ing} Criterios de complejidad: {complejidad_ing} Nota para revisore/as: si tiene dos o más categorías clínicas o una categoría y al menos un criterio de complejidad es un paciente pluripatológico. Paciente pluripatológico: {pluri_ing} Notas aclaratorias para algunas categorías: A Ligera limitación de la actividad física. La actividad física habitual le produce disnea, angina, cansancio o palpitaciones. B Índice albúmina/creatinina > 300mg/g, microalbuminuria > 3mg/dl en muestra de orina o albúmina > 300 mg/día en orina de 24 h o > 200 µg/min. C Incapacidad de mantener el paso de otra persona de la misma edad, caminando en llano, debido a la dificultad respiratoria o tener que parar a descansar al andar en llano al propio paso. D INR >1,7, albúmina < 3,5g/dl, bilirrubina >2mg/dl. Pérdidas: {perdidas}	descriptive														
17	[olleroa_ing]	olleroA	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>olleroa_ing__1</td> <td>A1. Insuficiencia...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>olleroa_ing__2</td> <td>A2. Cardiopatía...</td> </tr> </table>	1	olleroa_ing__1	A1. Insuficiencia...	2	olleroa_ing__2	A2. Cardiopatía...								
1	olleroa_ing__1	A1. Insuficiencia...															
2	olleroa_ing__2	A2. Cardiopatía...															
18	[olleroB_ing]	olleroB	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>olleroB_ing__1</td> <td>B1. Vasculitis...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>olleroB_ing__2</td> <td>B2. Enfermedad...</td> </tr> </table>	1	olleroB_ing__1	B1. Vasculitis...	2	olleroB_ing__2	B2. Enfermedad...								
1	olleroB_ing__1	B1. Vasculitis...															
2	olleroB_ing__2	B2. Enfermedad...															
19	[olleroC_ing]	olleroC	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>olleroC_ing__1</td> <td>C1. Enfermedad...</td> </tr> </table>	1	olleroC_ing__1	C1. Enfermedad...											
1	olleroC_ing__1	C1. Enfermedad...															
20	[olleroD_ing]	olleroD	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>olleroD_ing__1</td> <td>D1. Enfermedad...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>olleroD_ing__2</td> <td>D2. Hepatopatía...</td> </tr> </table>	1	olleroD_ing__1	D1. Enfermedad...	2	olleroD_ing__2	D2. Hepatopatía...								
1	olleroD_ing__1	D1. Enfermedad...															
2	olleroD_ing__2	D2. Hepatopatía...															
21	[olleroE_ing]	olleroE	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>olleroE_ing__1</td> <td>E1. Ataque...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>olleroE_ing__2</td> <td>E2. Enfermedad...</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>olleroE_ing__3</td> <td>E3. Enfermedad...</td> </tr> </table>	1	olleroE_ing__1	E1. Ataque...	2	olleroE_ing__2	E2. Enfermedad...	3	olleroE_ing__3	E3. Enfermedad...					
1	olleroE_ing__1	E1. Ataque...															
2	olleroE_ing__2	E2. Enfermedad...															
3	olleroE_ing__3	E3. Enfermedad...															
22	[olleroF_ing]	olleroF	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>olleroF_ing__1</td> <td>F1. Arteriopatía...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>olleroF_ing__2</td> <td>F2. Diabetes...</td> </tr> </table>	1	olleroF_ing__1	F1. Arteriopatía...	2	olleroF_ing__2	F2. Diabetes...								
1	olleroF_ing__1	F1. Arteriopatía...															
2	olleroF_ing__2	F2. Diabetes...															

23	[ollerog_ing]	ollerog	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>ollerog_ing__1</td> <td>G1. Anemia...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ollerog_ing__2</td> <td>G2. Neoplasia...</td> </tr> </table>	1	ollerog_ing__1	G1. Anemia...	2	ollerog_ing__2	G2. Neoplasia...																								
1	ollerog_ing__1	G1. Anemia...																															
2	ollerog_ing__2	G2. Neoplasia...																															
24	[olleroh_ing]	olleroh	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>olleroh_ing__1</td> <td>H1. Enfermedad...</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>olleroh_ing__2</td> <td>H2. Haber...</td> </tr> </table>	1	olleroh_ing__1	H1. Enfermedad...	2	olleroh_ing__2	H2. Haber...																								
1	olleroh_ing__1	H1. Enfermedad...																															
2	olleroh_ing__2	H2. Haber...																															
25	[complejidad_ing]	Criterios de complejidad	checkbox <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>complejidad_ing__0</td> <td>Trastorno mental grave (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, depresión mayor).</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>complejidad_ing__1</td> <td>Polimedicación extrema (10 o más principios activos de prescripción crónica).</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>complejidad_ing__2</td> <td>Riesgo sociofamiliar (puntuación en la escala de Gijón mayor a 10 puntos).</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>complejidad_ing__3</td> <td>Úlceras por presión en estadio II ó superior.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>complejidad_ing__4</td> <td>Delirium actual ó episodios de delirium en ingresos hospitalarios previos.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>complejidad_ing__5</td> <td>Desnutrición (IMC < 18.5).</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>complejidad_ing__6</td> <td>Alimentación por sonda de prescripción crónica (3 ó más meses).</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>complejidad_ing__7</td> <td>Dos ó más ingresos hospitalarios en los 12 meses previos.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>complejidad_ing__8</td> <td>Alcoholismo.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>complejidad_ing__9</td> <td>No presenta ninguno de los anteriores</td> </tr> </table>	0	complejidad_ing__0	Trastorno mental grave (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, depresión mayor).	1	complejidad_ing__1	Polimedicación extrema (10 o más principios activos de prescripción crónica).	2	complejidad_ing__2	Riesgo sociofamiliar (puntuación en la escala de Gijón mayor a 10 puntos).	3	complejidad_ing__3	Úlceras por presión en estadio II ó superior.	4	complejidad_ing__4	Delirium actual ó episodios de delirium en ingresos hospitalarios previos.	5	complejidad_ing__5	Desnutrición (IMC < 18.5).	6	complejidad_ing__6	Alimentación por sonda de prescripción crónica (3 ó más meses).	7	complejidad_ing__7	Dos ó más ingresos hospitalarios en los 12 meses previos.	8	complejidad_ing__8	Alcoholismo.	9	complejidad_ing__9	No presenta ninguno de los anteriores
0	complejidad_ing__0	Trastorno mental grave (esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, depresión mayor).																															
1	complejidad_ing__1	Polimedicación extrema (10 o más principios activos de prescripción crónica).																															
2	complejidad_ing__2	Riesgo sociofamiliar (puntuación en la escala de Gijón mayor a 10 puntos).																															
3	complejidad_ing__3	Úlceras por presión en estadio II ó superior.																															
4	complejidad_ing__4	Delirium actual ó episodios de delirium en ingresos hospitalarios previos.																															
5	complejidad_ing__5	Desnutrición (IMC < 18.5).																															
6	complejidad_ing__6	Alimentación por sonda de prescripción crónica (3 ó más meses).																															
7	complejidad_ing__7	Dos ó más ingresos hospitalarios en los 12 meses previos.																															
8	complejidad_ing__8	Alcoholismo.																															
9	complejidad_ing__9	No presenta ninguno de los anteriores																															
26	[pluri_ing]	Paciente pluripatológico	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>SI-incluido en el estudio</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>NO (no cumple los criterios anteriores)</td> </tr> </table>	1	SI-incluido en el estudio	0	NO (no cumple los criterios anteriores)																										
1	SI-incluido en el estudio																																
0	NO (no cumple los criterios anteriores)																																
27	[perdidas]	Pérdidas	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Cambio de domicilio que le hace ilocalizable</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Desistimiento del paciente a participar en el periodo de seguimiento</td> </tr> </table>	1	Cambio de domicilio que le hace ilocalizable	2	Desistimiento del paciente a participar en el periodo de seguimiento																										
1	Cambio de domicilio que le hace ilocalizable																																
2	Desistimiento del paciente a participar en el periodo de seguimiento																																
28	[datos_demograficos_y_criterios_de_inclusin_complete]	Cabecera de la sección: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete																								
0	Incomplete																																
1	Unverified																																
2	Complete																																
Formulario: Historia Clínica PREVIA AL INGRESO (historia_clnica_previa_al_ingreso)																																	
29	[comorb1]	Cabecera de la sección: <i>COMORBILIDAD PREVIA AL INGRESO</i> Hipertensión arterial	radio (Matriz) <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table>	0	No	1	Si																										
0	No																																
1	Si																																
30	[comorb2]	Diabetes mellitus	radio (Matriz) <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table>	0	No	1	Si																										
0	No																																
1	Si																																
31	[comorb3]	Dislipemia	radio (Matriz) <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table>	0	No	1	Si																										
0	No																																
1	Si																																
32	[comorb4]	Insuficiencia renal crónica	radio (Matriz) <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table>	0	No	1	Si																										
0	No																																
1	Si																																

33	[comorb5]	Insuficiencia cardíaca	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
34	[comorb6]	Cardiopatía isquémica	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
35	[comorb7]	Fibrilación auricular	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
36	[comorb8]	Enfermedad vascular cerebral	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
37	[comorb9]	Asma	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
38	[comorb10]	EPOC	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
39	[comorb11]	Covid-19 previo	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
40	[comorb12]	Deterioro cognitivo	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
41	[comorb13]	Demencia	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
42	[comorb14]	Neoplasia previa	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
43	[comorb15]	Tabaco	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
44	[comorb16]	Alcohol	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
45	[comorb17]	Enf. aparato locomotor	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
46	[comorb18]	Fractura de cadera previa	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
47	[comorb19]	Déficit visual	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
48	[comorb20]	Cataratas	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table> <p>Campo de anotación: Si, si no está resuelta</p>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
49	[comorb21]	Depresión	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table>	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						

50	[comorb22]	Ansiedad	radio (Matriz) 0 No 1 Si
51	[comorb23]	Patología prostática	radio (Matriz) 0 No 1 Si
52	[comorb24]	Discapacidad auditiva	radio (Matriz) 0 No 1 Si
53	[comorb25]	Insuficiencia venosa	radio (Matriz) 0 No 1 Si
54	[comorb26]	Caídas en los últimos seis meses	radio (Matriz) 0 No 1 Si
55	[comorb27]	Enf. arterial periférica	radio (Matriz) 0 No 1 Si
56	[cpk] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb4] = '1'	CPK-EPI basal <i>Última registrada en situación e no ingreso</i>	text (integer)
57	[dialisis] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb4] = '1'	Diálisis	radio 0 No 1 Si alineación de encargo RH
58	[fevi] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb5] = '1'	FEVI preservada	radio 0 No 1 Si alineación de encargo RH
59	[disfuncion] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb5] = '1'	Disfunción sistólica	radio 0 No 1 Si alineación de encargo RH
60	[nyha] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb5] = '1'	NYHA basal	dropdown 1 I 2 II 3 III 4 IV 5 No figura
61	[coving] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb11] = '1'	Ingresado por COVID previamente	radio 0 No ingresado 1 Ingresado alineación de encargo RH
62	[sevdet] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb12] = '1'	Severidad deterioro cognitivo	radio 1 Leve 2 Moderado 3 Grave alineación de encargo RH

63	[ttoneot] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb14] = '1'	Tratamiento neoplasia timing	radio 1 En curso 2 Previo alineación de encargo RH
64	[ttoneoin] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb14] = '1'	Tratamiento neoplasia intención	radio 1 Curativa 2 Paliativa alineación de encargo RH
65	[habitotab] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb15] = '1'	Hábito tabáquico	radio 1 Ex - fumador/a (si >1 año sin fumar) 2 Fumador/a
66	[alcohol] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb16] = '1'	Hábito enólico	radio 1 Bebedor previamente, no actualmente (>1 año) 2 Bebedor (= < 5 bebidas alcohólicas en hombres/4 en mujeres en misma ocasión)
67	[caeher] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb26] = '1'	Caída con herida	radio 0 No 1 Si alineación de encargo RH
68	[caifrac] Mostrar el archivo SOLO si: [comorb26] = '1'	Caída con fractura	radio 0 No 1 Si alineación de encargo RH
69	[sit_clin]	SITUACION FUNCIONAL BASAL REGISTRADA POR EL CLÍNICO	checkbox 1 sit_clin__1 Autosuficiente 2 sit_clin__2 Precisa ayuda para tareas complicadas (instrumentales) 3 sit_clin__3 Precisa ayuda para tareas básicas (evaluadas en el Barthel) 4 sit_clin__4 Sale a la calle 5 sit_clin__5 Apenas sale a la calle 6 sit_clin__6 Nunca sale a la calle 7 sit_clin__7 Deambula sin problemas 8 sit_clin__8 Camina con ayuda 9 sit_clin__9 Apenas puede caminar 10 sit_clin__10 Encamado 11 sit_clin__11 Silla de ruedas 12 sit_clin__12 No figura situación basal
70	[barthelbasalhist]	BARTHEL BASAL (recogido de la historia clínica, NO del cuestionario) Comer {barbas_2} Lavarse {barbas_3} Vestirse {barbas_4} Arreglarse {barbas_5} Deposición {barbas_6} Micción {barbas_7} Ir al retrete {barbas_8} Trasladarse {barbas_9} Deambulación {barbas_10} Subir y bajar escaleras {barbas_11} Puntuación total recogida de historia clínica: {barbas_1} Grado dependencia recogido de la historia clínica: {barbasdep} Puntuación total (autocalculada, no completar): {barbaspunt} < 20 Dependencia Total, 20-35 Grave, 40-55 Moderada, ≥60 Leve, 100 Independiente	descriptive
71	[barbas_1]	Puntuación total historia clínica	text
72	[barbas_2]	Comer	radio 10 Independiente 5 Ayuda 0 Dependiente alineación de encargo RH

73	[barbas_3]	Lavarse	radio 5 Independiente 0 Dependiente alineación de encargo RH
74	[barbas_4]	Vestirse	radio 10 Independiente 5 Ayuda 0 Dependiente alineación de encargo RH
75	[barbas_5]	Arreglarse	radio 5 Independiente 0 Dependiente alineación de encargo RH
76	[barbas_6]	Deposición	radio 10 Continente 5 Accidente 0 Incontinente alineación de encargo RH
77	[barbas_7]	Micción	radio 10 Continente 5 Accidente 0 Incontinente alineación de encargo RH
78	[barbas_8]	Retrete	radio 10 Independiente 5 Ayuda 0 Dependiente alineación de encargo RH
79	[barbas_9]	Trasladarse	radio 15 Independiente 10 Mínima ayuda 5 Gran ayuda 0 Dependiente alineación de encargo RH
80	[barbas_10]	Deambulación	radio 15 Independiente 10 Ayuda 5 Independiente en silla 0 Dependiente alineación de encargo RH
81	[barbas_11]	Escaleras	radio 10 Independiente 5 Ayuda 0 Dependiente alineación de encargo RH
82	[barbasdep]	Grado dependencia total clínica	text
83	[barbaspunt]	Puntuación total (autocalculada, no completar)	calc Cálculo sum([barbas_2],[barbas_3],[barbas_4],[barbas_5],[barbas_6],[barbas_7],[barbas_8],[barbas_9],[barbas_10],[barbas_11])

84	[cuidador]	CUIDADOR. Previo al ingreso el cuidado del paciente era realizado por:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidador__1</td> <td>Familia de primer grado (cónyuge, hijos, hermanos, unidad familiar)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidador__2</td> <td>Familia de segundo grado (resto)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidador__3</td> <td>Amigos</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>cuidador__4</td> <td>Cuidadores (si ajenos o residencia)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>cuidador__5</td> <td>No se identifica</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>cuidador__6</td> <td>No procede por ser autosuficiente</td> </tr> </table>	1	cuidador__1	Familia de primer grado (cónyuge, hijos, hermanos, unidad familiar)	2	cuidador__2	Familia de segundo grado (resto)	3	cuidador__3	Amigos	4	cuidador__4	Cuidadores (si ajenos o residencia)	5	cuidador__5	No se identifica	6	cuidador__6	No procede por ser autosuficiente																																	
1	cuidador__1	Familia de primer grado (cónyuge, hijos, hermanos, unidad familiar)																																																				
2	cuidador__2	Familia de segundo grado (resto)																																																				
3	cuidador__3	Amigos																																																				
4	cuidador__4	Cuidadores (si ajenos o residencia)																																																				
5	cuidador__5	No se identifica																																																				
6	cuidador__6	No procede por ser autosuficiente																																																				
85	[ttobasal]	TRATAMIENTO DOMICILIARIO (previo al ingreso) (solo crónica)	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>ttobasal__1</td> <td>IBP</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ttobasal__2</td> <td>Antidiabéticos</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ttobasal__3</td> <td>Antihipertensivos</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ttobasal__4</td> <td>Otros tratamientos cardiovasculares (I)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ttobasal__5</td> <td>Diuréticos</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ttobasal__6</td> <td>Hipolipemiantes</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ttobasal__7</td> <td>Antiagregantes</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ttobasal__8</td> <td>Anticoagulantes</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ttobasal__9</td> <td>Otros tratamientos cardiovasculares (II)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ttobasal__10</td> <td>Músculo-esquelético</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ttobasal__11</td> <td>Neurológico</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ttobasal__12</td> <td>Infecioso</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ttobasal__13</td> <td>Endocrino</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>ttobasal__14</td> <td>Urología</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>ttobasal__15</td> <td>Respiratorio</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>ttobasal__16</td> <td>Neoplásicos</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ttobasal__17</td> <td>Inmunosupresores</td> </tr> </table>	1	ttobasal__1	IBP	2	ttobasal__2	Antidiabéticos	3	ttobasal__3	Antihipertensivos	4	ttobasal__4	Otros tratamientos cardiovasculares (I)	5	ttobasal__5	Diuréticos	6	ttobasal__6	Hipolipemiantes	7	ttobasal__7	Antiagregantes	8	ttobasal__8	Anticoagulantes	9	ttobasal__9	Otros tratamientos cardiovasculares (II)	10	ttobasal__10	Músculo-esquelético	11	ttobasal__11	Neurológico	12	ttobasal__12	Infecioso	13	ttobasal__13	Endocrino	14	ttobasal__14	Urología	15	ttobasal__15	Respiratorio	16	ttobasal__16	Neoplásicos	17	ttobasal__17	Inmunosupresores
1	ttobasal__1	IBP																																																				
2	ttobasal__2	Antidiabéticos																																																				
3	ttobasal__3	Antihipertensivos																																																				
4	ttobasal__4	Otros tratamientos cardiovasculares (I)																																																				
5	ttobasal__5	Diuréticos																																																				
6	ttobasal__6	Hipolipemiantes																																																				
7	ttobasal__7	Antiagregantes																																																				
8	ttobasal__8	Anticoagulantes																																																				
9	ttobasal__9	Otros tratamientos cardiovasculares (II)																																																				
10	ttobasal__10	Músculo-esquelético																																																				
11	ttobasal__11	Neurológico																																																				
12	ttobasal__12	Infecioso																																																				
13	ttobasal__13	Endocrino																																																				
14	ttobasal__14	Urología																																																				
15	ttobasal__15	Respiratorio																																																				
16	ttobasal__16	Neoplásicos																																																				
17	ttobasal__17	Inmunosupresores																																																				
86	[omeprazol] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(1)] = '1'	Omeprazol	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
87	[pantoprazol] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(1)] = '1'	Pantoprazol	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
88	[otros1] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(1)] = '1'	Otros IBP o similares	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
89	[insulinas] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	Insulinas	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
90	[metformina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	Metformina	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
91	[i_sglit2] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	i-SGLT2	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
92	[dpp4] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	DPP4	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
93	[sulfonilureas] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	Sulfonilureas	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					

94	[ar_glp1] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	ar-GLP1	yesno 1 Sí 0 No
95	[metiglinidas] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	Metiglinidas	yesno 1 Sí 0 No
96	[glitazonas] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	Glitazonas	yesno 1 Sí 0 No
97	[otros2] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(2)] = '1'	Otros antidiabéticos	yesno 1 Sí 0 No
98	[iecas] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(3)] = '1'	IECAS	yesno 1 Sí 0 No
99	[ara_ii] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(3)] = '1'	ARA-II	yesno 1 Sí 0 No
100	[b_bloqueantes] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(3)] = '1'	B-bloqueantes	yesno 1 Sí 0 No
101	[amlodipino_similar] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(3)] = '1'	Amlodipino/similar	yesno 1 Sí 0 No
102	[diltiazem_verapamil] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(3)] = '1'	Diltiazem/Verapamil	yesno 1 Sí 0 No
103	[doxazosina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(3)] = '1'	Doxazosina	yesno 1 Sí 0 No
104	[amiodarona] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(4)] = '1'	Amiodarona	yesno 1 Sí 0 No
105	[digoxina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(4)] = '1'	Digoxina	yesno 1 Sí 0 No
106	[isosorbide] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(4)] = '1'	Isosorbide	yesno 1 Sí 0 No
107	[ivabradina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(4)] = '1'	Ivabradina	yesno 1 Sí 0 No
108	[sacubitril_valsart_n] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(4)] = '1'	Sacubitril-valsartán	yesno 1 Sí 0 No
109	[de_asa] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(5)] = '1'	De asa	yesno 1 Sí 0 No
110	[hidroclorotiazida] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(5)] = '1'	Hidroclorotiazida	yesno 1 Sí 0 No

111	[clortalidona] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(5)] = '1'	Clortalidona	yesno 1 Sí 0 No
112	[ahorrador_k] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(5)] = '1'	Ahorrador K	yesno 1 Sí 0 No
113	[acetazolamida] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(5)] = '1'	Acetazolamida	yesno 1 Sí 0 No
114	[indapamida] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(5)] = '1'	Indapamida	yesno 1 Sí 0 No
115	[amiloride] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(5)] = '1'	Amiloride	yesno 1 Sí 0 No
116	[bomba_elastom_furosemida] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(5)] = '1'	Bomba elastomérica de furosemida	yesno 1 Sí 0 No
117	[estatinas] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(6)] = '1'	Estatinas	yesno 1 Sí 0 No
118	[fibratos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(6)] = '1'	Fibratos	yesno 1 Sí 0 No
119	[ezetimiba] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(6)] = '1'	Ezetimiba	yesno 1 Sí 0 No
120	[pcsk_9] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(6)] = '1'	PCSK-9	yesno 1 Sí 0 No
121	[aas] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(7)] = '1'	AAS	yesno 1 Sí 0 No
122	[clopidogrel] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(7)] = '1'	Clopidogrel	yesno 1 Sí 0 No
123	[otros7] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(7)] = '1'	Otros antiagregación	yesno 1 Sí 0 No
124	[avk] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(8)] = '1'	aVK	yesno 1 Sí 0 No
125	[apixab_n] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(8)] = '1'	Apixabán	yesno 1 Sí 0 No
126	[dabigatr_n] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(8)] = '1'	Dabigatrán	yesno 1 Sí 0 No
127	[edoxab_n] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(8)] = '1'	Edoxabán	yesno 1 Sí 0 No

128	[rivaroxab_n] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(8)] = '1'	Rivaroxabán	yesno 1 Sí 0 No
129	[cido_f_lico] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(9)] = '1'	Ácido fólico	yesno 1 Sí 0 No
130	[cianocobalamina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(9)] = '1'	Cianocobalamina	yesno 1 Sí 0 No
131	[hierro_oral] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(9)] = '1'	Hierro oral	yesno 1 Sí 0 No
132	[epo] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(9)] = '1'	EPO	yesno 1 Sí 0 No
133	[aines] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(10)] = '1'	AINES	yesno 1 Sí 0 No
134	[paracetamol] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(10)] = '1'	Paracetamol	yesno 1 Sí 0 No
135	[metamizol] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(10)] = '1'	Metamizol	yesno 1 Sí 0 No
136	[tramadol] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(10)] = '1'	Tramadol	yesno 1 Sí 0 No
137	[alopurinol] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(10)] = '1'	Alopurinol	yesno 1 Sí 0 No
138	[bifosfonatos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(10)] = '1'	Bifosfonatos	yesno 1 Sí 0 No
139	[calcio_vitd] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(10)] = '1'	Calcio-vitD	yesno 1 Sí 0 No
140	[m_rfico_derivados] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Mórfico/derivados	yesno 1 Sí 0 No
141	[antidepresivos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Antidepresivos	yesno 1 Sí 0 No
142	[haloperidol] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Haloperidol	yesno 1 Sí 0 No
143	[risperidona] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Risperidona	yesno 1 Sí 0 No
144	[quetiapina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Quetiapina	yesno 1 Sí 0 No

145	[antidemencia] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Antidemencia	yesno 1 Sí 0 No
146	[antiparkinsonianos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Antiparkinsonianos	yesno 1 Sí 0 No
147	[anticomiciales] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Anticomiciales	yesno 1 Sí 0 No
148	[ansiol_ticos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(11)] = '1'	Ansiolíticos	yesno 1 Sí 0 No
149	[antibi_ticos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(12)] = '1'	Antibióticos	yesno 1 Sí 0 No
150	[antiv_ricos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(12)] = '1'	Antivíricos	yesno 1 Sí 0 No
151	[antif_ngicos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(12)] = '1'	Antifúngicos	yesno 1 Sí 0 No
152	[corticoides] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(13)] = '1'	Corticoides	yesno 1 Sí 0 No
153	[levotiroxina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(13)] = '1'	Levotiroxina	yesno 1 Sí 0 No
154	[antitiroideos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(13)] = '1'	Antitiroideos	yesno 1 Sí 0 No
155	[otros13] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(13)] = '1'	Otros endocrinos	yesno 1 Sí 0 No
156	[alfuzosina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(14)] = '1'	Alfuzosina	yesno 1 Sí 0 No
157	[tamsulosina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(14)] = '1'	Tamsulosina	yesno 1 Sí 0 No
158	[dutasterida] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(14)] = '1'	Dutasterida	yesno 1 Sí 0 No
159	[agonistas_b2] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(15)] = '1'	Agonistas B2: Formoterol, Salbutamol, Indacaterol, Salmeterol, Vilanterol	yesno 1 Sí 0 No
160	[corticoides_inhalados] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(15)] = '1'	Corticoides inhalados	yesno 1 Sí 0 No
161	[anticolin_rgicos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(15)] = '1'	Anticolinérgicos: Ipratropio, Tiotropio, Acclidinio, Glicopirronio, Umeclidinio	yesno 1 Sí 0 No

162	[modificadores_leucotrienos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(15)] = '1'	Modificadores de leucotrienos: montelukast	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
163	[teofilina] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(15)] = '1'	Teofilina	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
164	[oxigenoterapia] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(15)] = '1'	Oxigenoterapia	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
165	[vmni] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(15)] = '1'	Ventilación mecánica no invasiva	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
166	[quimioterapia_conv_en_curso] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(16)] = '1'	Quimioterapia convencional en curso	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
167	[inmunoterapia] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(16)] = '1'	Inmunoterapia	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
168	[metotrexato] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(17)] = '1'	Metotrexato	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
169	[biol_gicos] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(17)] = '1'	Biológicos	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
170	[otros17] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal(17)] = '1'	Otros inmunosupresores	yesno <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
171	[total_farm]	Número total de fármacos (principios activos) <i>Indicar TODOS los recetados crónicos o fijos (no agudos), aunque no se hayan registrado en el apartado anterior. NO incluir tópicos.</i>	text (number)
172	[vacg]	Cabecera de la sección: <i>VACUNAS</i> Gripe en el último año	radio (Matriz) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
173	[vacn]	Neumococo en los últimos cinco años	radio (Matriz) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
174	[vacc]	SARS-CoV-2	radio (Matriz) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
175	[dosis] Mostrar el archivo SOLO si: [vacc] = '1'	Número de dosis	text (number)
176	[vect_vir] Mostrar el archivo SOLO si: [vacc] = '1'	Vacuna vector viral	radio <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí alineación de encargo RH
177	[visurg]	Cabecera de la sección: <i>UTILIZACIÓN PREVIA DE RECURSOS SANITARIOS (en el año anterior)</i> Ha acudido a urgencias	radio (Matriz) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
178	[vismap]	Ha acudido a su MAP	radio (Matriz) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí

179	[ing]	Ha ingresado	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
180	[prog]	Seguimiento previo en un programa de crónicos	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
181	[urgencias] Mostrar el archivo SOLO si: [visurg] = '1'	Número de veces que asiste a urgencias	text (number)
182	[map] Mostrar el archivo SOLO si: [vismap] = '1'	Número de veces que asiste a MAP	text
183	[ingresos] Mostrar el archivo SOLO si: [ing] = '1'	Número de veces que ingresa	text
184	[nota]	Nota para revisores/as: - "Acudir a urgencias" si en esa misma consulta es altado. Si ingresa tras acudir a urgencias, sería ingreso (y no urgencias + ingreso).- Seguimiento de MAP de un episodio consultado en urgencias registrar como urgencia+consultas en MAP.	descriptive
185	[historia_clnica_previa_al_ingreso_complete]	Cabecera de la sección: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete
Formulario: Historia Clínica AL INGRESO (historia_clnica_al_ingreso)			
186	[fec_urg]	Fecha ingreso en urgencias	text (date_dmy)
187	[fec_ing]	Fecha ingreso en planta	text (date_dmy)
188	[fec_alt]	Fecha de alta de planta	text (date_dmy)
189	[lugaringreso]	UNIDAD DE INGRESO	radio 1 Medicina interna 2 Otros
190	[lugaringresoesp]	Si otra unidad de ingreso, especificar	text
191	[diagpre1]	Cabecera de la sección: <i>DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN</i> Insuficiencia cardiaca	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
192	[diagpre2]	Ictus	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
193	[diagpre3]	Infección respiratoria no condensante (bronquitis)	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
194	[diagpre4]	Neumonía	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
195	[diagpre5]	EPOC reagudizado	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
196	[diagpre6]	Infección del tracto urinario	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
197	[diagpre7]	Cardiopatía isquémica	radio (Matriz) 0 No 1 Sí

198	[diagpre8]	Arritmia (cualquier tipo)	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
199	[diagpre9]	Sepsis (cualquier localización)	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
200	[diagpre10]	COVID-19	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
201	[diagpre11]	Cuadro constitucional (pérdida de peso en estudio)	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
202	[diagpre12]	Alteraciones del metabolismo	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
203	[diagpre13]	Anemia	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
204	[diagpre14]	Neoplasia con algún tipo de complicación	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
205	[diagpre15]	Cuadro confusional	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
206	[diagpre17]	Deterioro función renal	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
207	[diagpre16]	Otros	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
208	[diagpre16a] Mostrar el archivo SOLO si: [diagpre16] = '1'	Especificar otros diagnósticos (descripción literal)	text
209	[numdiagpre]	Número de diagnósticos al ingreso	text (number)
210	[complic_1]	Cabecera de la sección: <i>COMPLICACIONES DURANTE EL INGRESO</i> Fracaso renal agudo	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
211	[complic_2]	Fracaso respiratorio agudo	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
212	[complic_3]	Obstrucción intestinal	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
213	[complic_4]	Hemorragia que necesita transfusión	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
214	[complic_5]	Trombosis venosa	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
215	[complic_6]	Retención urinaria	radio (Matriz) 0 No 1 Sí

216	[complic_7]	Hipotensión	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
217	[complic_8]	Parada cardiorrespiratoria	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
218	[complic_9]	Infarto agudo de miocardio	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
219	[complic_10]	Edema pulmonar	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
220	[complic_11]	Taquicardia ventricular	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
221	[complic_12]	Diarrea secundaria a antibióticos	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
222	[complic_13]	Toxicidad por digoxina	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
223	[complic_14]	Hipoglucemia	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
224	[complic_15]	Cetoacidosis, coma hiperosmolar	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
225	[complic_16]	Bacteriemia	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
226	[complic_17]	Celulitis	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
227	[complic_18]	Neumonía nosocomial	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
228	[complic_19]	ITU nosocomial	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
229	[complic_20]	Infección por SARS-CoV2 (asintomático)	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
230	[complic_21]	COVID19	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
231	[complic_22]	Delirium	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
232	[complic_23]	ACV	radio (Matriz) 0 No 1 Sí

233	[complic_24]	Deterioro cognitivo	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
234	[complic_25]	Desnutrición	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
235	[complic_26]	Depresión	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
236	[complic_27]	Estreñimiento	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
237	[complic_28]	Caída accidental	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
238	[complic_29]	Úlcera de presión	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
239	[complic_30]	Complicaciones relacionadas con el proceso	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
240	[complic_31]	Otras complicaciones	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
241	[complic_32]	Hiponatremia	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
242	[complic_33]	Anemia	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
243	[complic_34]	Tromboembolismo pulmonar	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
244	[complic_35]	Otros	radio (Matriz) 0 No 1 Sí
245	[complic_35a] Mostrar el archivo SOLO si: [complic_35] = '1'	Especificar otras complicaciones	text
246	[inguci]	¿Ha precisado ingreso en UCI durante este ingreso?	yesno 1 Sí 0 No alineación de encargo RH

247	[conjuntovig]	VIGFrail SCALE Dominio Variable Descripción Funcional Manejo dinero ¿Necesita ayuda...? {vig1} Utilización teléfono ¿Necesita ayuda...? {vig2} Control medicación ¿Necesita ayuda...? {vig3} Índice Barthel (Seleccionar nivel dependencia) {vig4} Nutricional Malnutrición ¿Ha perdido...? {vig5} Cognitivo Grado de deterioro (Seleccionar nivel deterioro) {vig6} Emocional Síndrome depresivo ¿Necesita de medicación...? {vig7} Insomnio/Ansiedad ¿Necesita tratamiento habitual...? {vig8} Social Vulnerabilidad social ¿Existe percepción por...? {vig9} Síndromes geriátricos Delirium En los últimos... {vig10} Caídas En los últimos... {vig11} Úlceras ¿Presenta alguna úlcera...? {vig12} Polifarmacia ¿Habitualmente, toma...? {vig13} Disfagia ¿Se atraganta frecuentemente...? {vig14} Síntomas graves Dolor ¿Requiere de...? {vig15} Disnea ¿La disnea basal...? {vig16} Enfermedades (+) Cáncer ¿Tiene algún tipo...? {vig17} Respiratorias ¿Tiene algún tipo...? {vig18} Cardíacas ¿Tiene algún tipo...? {vig19} Neurológicas ¿Tiene algún tipo...? {vig20} Hepáticas ¿Tiene algún tipo...? {vig21} Renales ¿Tiene insuficiencia renal...? {vig22}	descriptive
248	[vig1]	Manejo de dinero. ¿Necesita ayuda para...?	yesno 1 Sí 0 No
249	[vig2]	Utilización de teléfono. ¿Necesita ayuda para...?	yesno 1 Sí 0 No
250	[vig3]	Control medicación. ¿Necesita ayuda para...?	yesno 1 Sí 0 No
251	[vig4]	Índice Barthel	radio 0 No dependencia (IB >= 95) 1 Dependencia leve-moderada (IB 90-65) 2 Dependencia moderada-grave (IB 60-25) 3 Dependencia absoluta (IB < =20)
252	[vig5]	Malnutrición ¿Ha perdido >= 5% de peso en los últimos 6 meses?	yesno 1 Sí 0 No
253	[vig6]	Grado de deterioro cognitivo	radio 0 Ausencia 1 Leve-moderada (GDS <= 5) 2 Grave-muy grave (GDS >= 6)
254	[vig7]	Síndrome depresivo. ¿Necesita de medicación antidepressiva?	yesno 1 Sí 0 No
255	[vig8]	Insomnio/ansiedad. ¿Necesita tratamiento habitual...?	yesno 1 Sí 0 No
256	[vig9]	Vulnerabilidad social. ¿Existe percepción...?	yesno 1 Sí 0 No
257	[vig10]	Delirium. En los últimos 6 meses ¿Ha presentado delirium...?	yesno 1 Sí 0 No
258	[vig11]	Caídas. En los últimos 6 meses ¿Ha presentado >=2 caídas...?	yesno 1 Sí 0 No

259	[vig12]	Úlceras. ¿Presenta alguna úlcera...?	yesno 1 Sí 0 No
260	[vig13]	Polifarmacia. ¿habitualmente, toma...?	yesno 1 Sí 0 No
261	[vig14]	Disfagia. ¿se atraganta frecuentemente...?	yesno 1 Sí 0 No
262	[vig15]	Dolor. ¿requiere de >=2...?	yesno 1 Sí 0 No
263	[vig16]	Disnea. ¿la disnea basal...?	yesno 1 Sí 0 No
264	[vig17]	Cáncer. ¿tiene algún tipo de enfermedad oncológica activa?	yesno 1 Sí 0 No
265	[vig18]	Respiratorias. ¿tiene algún tipo de enfermedad respiratoria...?	yesno 1 Sí 0 No
266	[vig19]	Cardíacas. ¿tiene algún tipo de enfermedad cardíaca...?	yesno 1 Sí 0 No
267	[vig20]	Neurológicas. ¿tiene algún tipo de enfermedad neurológica...?	yesno 1 Sí 0 No
268	[vig21]	Hepáticas. ¿tiene algún tipo de enfermedad hepática...?	yesno 1 Sí 0 No
269	[vig22]	Renales. ¿tiene insuficiencia renal...?	yesno 1 Sí 0 No
270	[severvf]	Criterios severidad VIGFrail	checkbox 1 severvf__1 Cáncer 2 severvf__2 Respiratorias 3 severvf__3 Cardíacas 4 severvf__4 Neurológica vascular 5 severvf__5 Neurológica degenerativa 6 severvf__6 Hepáticas 7 severvf__7 Renales
271	[historia_clnica_al_ingreso_complete]	Cabecera de la sección:Form Status Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete
Formulario: Historia Clínica AL ALTA (historia_clnica_al_alta)			
272	[diagcer_1]	Cabecera de la sección:DIAGNÓSTICO DE CERTEZA Insuficiencia cardíaca	radio (Matriz) 0 No 1 Si
273	[diagcer_2]	Ictus	radio (Matriz) 0 No 1 Si

274	[diagcer_3]	Infección respiratoria no condensante	radio (Matriz) 0 No 1 Si
275	[diagcer_4]	Neumonía	radio (Matriz) 0 No 1 Si
276	[diagcer_5]	EPOC reagudizado	radio (Matriz) 0 No 1 Si
277	[diagcer_6]	Infección del tracto urinario	radio (Matriz) 0 No 1 Si
278	[diagcer_7]	Cardiopatía isquémica	radio (Matriz) 0 No 1 Si
279	[diagcer_8]	Arritmia (cualquier tipo)	radio (Matriz) 0 No 1 Si
280	[diagcer_9]	Sepsis (cualquier localización)	radio (Matriz) 0 No 1 Si
281	[diagcer_10]	COVID-19	radio (Matriz) 0 No 1 Si
282	[diagcer_11]	Cuadro constitucional (pérdida de peso en estudio)	radio (Matriz) 0 No 1 Si
283	[diagcer_12]	Alteraciones del metabolismo	radio (Matriz) 0 No 1 Si
284	[diagcer_13]	Anemia	radio (Matriz) 0 No 1 Si
285	[diagcer_14]	Diagnóstico de neoplasia	radio (Matriz) 0 No 1 Si
286	[diagcer_15]	Neoplasia con algún tipo de complicación	radio (Matriz) 0 No 1 Si
287	[diagcer_16]	Cuadro confusional/Delirium	radio (Matriz) 0 No 1 Si
288	[diagcer_19]	Deterioro función renal	radio (Matriz) 0 No 1 Si
289	[diagcer_17]	Otros: descripción literal	radio (Matriz) 0 No 1 Si
290	[diagcer_18]	Previos	radio (Matriz) 0 No 1 Si

291	[diagcer_17a] Mostrar el archivo SOLO si: [diagcer_17] = '1'	Otros: descripción literal	text																																																			
292	[numdiagal]	Número de diagnósticos al alta	text (integer)																																																			
293	[ttobasal_9a4e87]	TRATAMIENTO AL ALTA	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>ttobasal_9a4e87__1</td><td>IBP</td></tr> <tr><td>2</td><td>ttobasal_9a4e87__2</td><td>Antidiabéticos</td></tr> <tr><td>3</td><td>ttobasal_9a4e87__3</td><td>Antihipertensivos</td></tr> <tr><td>4</td><td>ttobasal_9a4e87__4</td><td>Otros tratamientos cardiovasculares (I)</td></tr> <tr><td>5</td><td>ttobasal_9a4e87__5</td><td>Diuréticos</td></tr> <tr><td>6</td><td>ttobasal_9a4e87__6</td><td>Hipolipemiantes</td></tr> <tr><td>7</td><td>ttobasal_9a4e87__7</td><td>Antiagregantes</td></tr> <tr><td>8</td><td>ttobasal_9a4e87__8</td><td>Anticoagulantes</td></tr> <tr><td>9</td><td>ttobasal_9a4e87__9</td><td>Otros tratamientos cardiovasculares (II)</td></tr> <tr><td>10</td><td>ttobasal_9a4e87__10</td><td>Músculo-esquelético</td></tr> <tr><td>11</td><td>ttobasal_9a4e87__11</td><td>Neurológico</td></tr> <tr><td>12</td><td>ttobasal_9a4e87__12</td><td>Infeccioso</td></tr> <tr><td>13</td><td>ttobasal_9a4e87__13</td><td>Endocrino</td></tr> <tr><td>14</td><td>ttobasal_9a4e87__14</td><td>Urología</td></tr> <tr><td>15</td><td>ttobasal_9a4e87__15</td><td>Respiratorio</td></tr> <tr><td>16</td><td>ttobasal_9a4e87__16</td><td>Neoplásicos</td></tr> <tr><td>17</td><td>ttobasal_9a4e87__17</td><td>Inmunosupresores</td></tr> </table>	1	ttobasal_9a4e87__1	IBP	2	ttobasal_9a4e87__2	Antidiabéticos	3	ttobasal_9a4e87__3	Antihipertensivos	4	ttobasal_9a4e87__4	Otros tratamientos cardiovasculares (I)	5	ttobasal_9a4e87__5	Diuréticos	6	ttobasal_9a4e87__6	Hipolipemiantes	7	ttobasal_9a4e87__7	Antiagregantes	8	ttobasal_9a4e87__8	Anticoagulantes	9	ttobasal_9a4e87__9	Otros tratamientos cardiovasculares (II)	10	ttobasal_9a4e87__10	Músculo-esquelético	11	ttobasal_9a4e87__11	Neurológico	12	ttobasal_9a4e87__12	Infeccioso	13	ttobasal_9a4e87__13	Endocrino	14	ttobasal_9a4e87__14	Urología	15	ttobasal_9a4e87__15	Respiratorio	16	ttobasal_9a4e87__16	Neoplásicos	17	ttobasal_9a4e87__17	Inmunosupresores
1	ttobasal_9a4e87__1	IBP																																																				
2	ttobasal_9a4e87__2	Antidiabéticos																																																				
3	ttobasal_9a4e87__3	Antihipertensivos																																																				
4	ttobasal_9a4e87__4	Otros tratamientos cardiovasculares (I)																																																				
5	ttobasal_9a4e87__5	Diuréticos																																																				
6	ttobasal_9a4e87__6	Hipolipemiantes																																																				
7	ttobasal_9a4e87__7	Antiagregantes																																																				
8	ttobasal_9a4e87__8	Anticoagulantes																																																				
9	ttobasal_9a4e87__9	Otros tratamientos cardiovasculares (II)																																																				
10	ttobasal_9a4e87__10	Músculo-esquelético																																																				
11	ttobasal_9a4e87__11	Neurológico																																																				
12	ttobasal_9a4e87__12	Infeccioso																																																				
13	ttobasal_9a4e87__13	Endocrino																																																				
14	ttobasal_9a4e87__14	Urología																																																				
15	ttobasal_9a4e87__15	Respiratorio																																																				
16	ttobasal_9a4e87__16	Neoplásicos																																																				
17	ttobasal_9a4e87__17	Inmunosupresores																																																				
294	[omeprazol_9c4a93] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(1)] = '1'	Omeprazol	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
295	[pantoprazol_dd76dc] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(1)] = '1'	Pantoprazol	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
296	[otros1_7bb8c0] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(1)] = '1'	Otros IBP o similares	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
297	[insulinas_dcd7e0] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	Insulinas	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
298	[metformina_fedc87] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	Metformina	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
299	[i_sglit2_c83de4] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	i-SGLT2	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
300	[dpp4_f278e5] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	DPP4	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
301	[sulfonilureas_756021] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	Sulfonilureas	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
302	[ar_glp1_7090eb] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	ar-GLP1	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					
303	[metiglinidas_d9019e] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	Metiglinidas	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table>	1	Sí	0	No																																															
1	Sí																																																					
0	No																																																					

304	[glitazonas_5829c6] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	Glitazonas	yesno 1 Sí 0 No
305	[otros2_87726d] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(2)] = '1'	Otros antidiabéticos	yesno 1 Sí 0 No
306	[iecas_40c475] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(3)] = '1'	IECAS	yesno 1 Sí 0 No
307	[ara_ii_de8ad4] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(3)] = '1'	ARA-II	yesno 1 Sí 0 No
308	[b_bloqueantes_b7be72] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(3)] = '1'	B-bloqueantes	yesno 1 Sí 0 No
309	[amlodipino_similar_4adf07] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(3)] = '1'	Amlodipino/similar	yesno 1 Sí 0 No
310	[diltiazem_verapamil_c8cb69] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(3)] = '1'	Diltiazem/Verapamil	yesno 1 Sí 0 No
311	[doxazosina_f07ce4] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(3)] = '1'	Doxazosina	yesno 1 Sí 0 No
312	[amiodarona_be7224] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(4)] = '1'	Amiodarona	yesno 1 Sí 0 No
313	[digoxina_e2be66] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(4)] = '1'	Digoxina	yesno 1 Sí 0 No
314	[isosorbide_d6c86b] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(4)] = '1'	Isosorbide	yesno 1 Sí 0 No
315	[ivabradina_0b2e91] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(4)] = '1'	Ivabradina	yesno 1 Sí 0 No
316	[sacubitril_valsart_n_cbc60c] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(4)] = '1'	Sacubitril-valsartán	yesno 1 Sí 0 No
317	[de_asa_9a48f9] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(5)] = '1'	De asa	yesno 1 Sí 0 No
318	[hidroclorotiazida_8ab1dd] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(5)] = '1'	Hidroclorotiazida	yesno 1 Sí 0 No
319	[clortalidona_15da1b] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(5)] = '1'	Clortalidona	yesno 1 Sí 0 No
320	[ahorrador_k_85e4e3] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(5)] = '1'	Ahorrador K	yesno 1 Sí 0 No

321	[acetazolamida_9d54bf] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(5)] = '1'	Acetazolamida	yesno 1 Sí 0 No
322	[indapamida_2c9c61] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(5)] = '1'	Indapamida	yesno 1 Sí 0 No
323	[amiloride_c41f3f] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(5)] = '1'	Amiloride	yesno 1 Sí 0 No
324	[bomba_elastom_furosemida_a02c88] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(5)] = '1'	Bomba elástica de furosemida	yesno 1 Sí 0 No
325	[estatinas_de82d0] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(6)] = '1'	Estatinas	yesno 1 Sí 0 No
326	[fibratos_416dc8] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(6)] = '1'	Fibratos	yesno 1 Sí 0 No
327	[ezetimiba_eb3585] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(6)] = '1'	Ezetimiba	yesno 1 Sí 0 No
328	[pcsk_9_0f2ce5] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(6)] = '1'	PCSK-9	yesno 1 Sí 0 No
329	[aas_06e31c] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(7)] = '1'	AAS	yesno 1 Sí 0 No
330	[clopidogrel_34baf4] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(7)] = '1'	Clopidogrel	yesno 1 Sí 0 No
331	[otros7_0f97fc] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(7)] = '1'	Otros antiagregantes	yesno 1 Sí 0 No
332	[avk_bb230e] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(8)] = '1'	aVK	yesno 1 Sí 0 No
333	[apixab_n_26ca1d] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(8)] = '1'	Apixabán	yesno 1 Sí 0 No
334	[dabigatr_n_5713e6] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(8)] = '1'	Dabigatrán	yesno 1 Sí 0 No
335	[edoxab_n_841783] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(8)] = '1'	Edoxabán	yesno 1 Sí 0 No
336	[rivaroxab_n_1a6dbf] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(8)] = '1'	Rivaroxabán	yesno 1 Sí 0 No
337	[cido_f_lico_2a114e] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(9)] = '1'	Ácido fólico	yesno 1 Sí 0 No

338	[cianocobalamina_87b322] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(9)] = '1'	Cianocobalamina	yesno 1 Sí 0 No
339	[hierro_oral_a2693b] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(9)] = '1'	Hierro oral	yesno 1 Sí 0 No
340	[epo_d6651e] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(9)] = '1'	EPO	yesno 1 Sí 0 No
341	[aines_073220] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(10)] = '1'	AINES	yesno 1 Sí 0 No
342	[paracetamol_eabdfc] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(10)] = '1'	Paracetamol	yesno 1 Sí 0 No
343	[metamizol_0e0e9c] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(10)] = '1'	Metamizol	yesno 1 Sí 0 No
344	[tramadol_21330b] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(10)] = '1'	Tramadol	yesno 1 Sí 0 No
345	[alopurinol_d515d4] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(10)] = '1'	Alopurinol	yesno 1 Sí 0 No
346	[bifosfonatos_d5b053] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(10)] = '1'	Bifosfonatos	yesno 1 Sí 0 No
347	[calcio_vitd_8c950a] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(10)] = '1'	Calcio-vitD	yesno 1 Sí 0 No
348	[m_rfico_derivados_465833] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Mórfico/derivados	yesno 1 Sí 0 No
349	[antidepresivos_16056a] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Antidepresivos	yesno 1 Sí 0 No
350	[haloperidol_ad9008] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Haloperidol	yesno 1 Sí 0 No
351	[risperidona_64a972] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Risperidona	yesno 1 Sí 0 No
352	[quetiapina_e35bee] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Quetiapina	yesno 1 Sí 0 No
353	[antidemencia_262008] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Antidemencia	yesno 1 Sí 0 No
354	[antiparkinsonianos_14f6c4] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Antiparkinsonianos	yesno 1 Sí 0 No

355	[anticomiciales_c9b27b] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Anticomiciales	yesno 1 Sí 0 No
356	[ansiol_ticos_0573e6] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(11)] = '1'	Ansiolíticos	yesno 1 Sí 0 No
357	[antibi_ticos_94a5c5] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(12)] = '1'	Antibióticos	yesno 1 Sí 0 No
358	[antiv_ricos_8701f5] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(12)] = '1'	Antivíricos	yesno 1 Sí 0 No
359	[antif_ngicos_8f21ab] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(12)] = '1'	Antifúngicos	yesno 1 Sí 0 No
360	[corticoides_6e561e] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(13)] = '1'	Corticoides	yesno 1 Sí 0 No
361	[levotiroxina_a04811] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(13)] = '1'	Levotiroxina	yesno 1 Sí 0 No
362	[antitiroideos_5108d7] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(13)] = '1'	Antitiroideos	yesno 1 Sí 0 No
363	[otros13_0063e1] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(13)] = '1'	Otros endocrinos	yesno 1 Sí 0 No
364	[alfuzosina_98a087] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(14)] = '1'	Alfuzosina	yesno 1 Sí 0 No
365	[tamsulosina_9d67d6] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(14)] = '1'	Tamsulosina	yesno 1 Sí 0 No
366	[dutasterida_fe38be] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(14)] = '1'	Dutasterida	yesno 1 Sí 0 No
367	[agonistas_b2_68ab87] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(15)] = '1'	Agonistas B2: Formoterol, Salbutamol, Indacaterol, Salmeterol, Vilanterol	yesno 1 Sí 0 No
368	[corticoides_inhalados_31e77a] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(15)] = '1'	Corticoides inhalados	yesno 1 Sí 0 No
369	[anticolin_rgicos_782f30] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(15)] = '1'	Anticolinérgicos: Ipratropio, Tiotropio, Acclidinio, Glicopirronio, Umeclidinio	yesno 1 Sí 0 No
370	[modificadores_leucotrienos_fd2aa0] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(15)] = '1'	Modificadores de leucotrienos: montelukast	yesno 1 Sí 0 No
371	[teofilina_ae3497] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(15)] = '1'	Teofilina	yesno 1 Sí 0 No

372	[oxigenoterapia_cfba55] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(15)] = '1'	Oxigenoterapia	yesno 1 Sí 0 No
373	[vmni_e97869] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(15)] = '1'	Ventilación mecánica no invasiva	yesno 1 Sí 0 No
374	[quimioterapia_conv_en_curs o_cf1acd] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(16)] = '1'	Quimioterapia convencional en curso	yesno 1 Sí 0 No
375	[inmunoterapia_0223c8] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(16)] = '1'	Inmunoterapia	yesno 1 Sí 0 No
376	[metotrexato_4a9c19] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(17)] = '1'	Metotrexato	yesno 1 Sí 0 No
377	[biol_gicos_566f59] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(17)] = '1'	Biológicos	yesno 1 Sí 0 No
378	[otros17_ba209f] Mostrar el archivo SOLO si: [ttobasal_9a4e87(17)] = '1'	Otros inmunosupresores	yesno 1 Sí 0 No
379	[farmacosalta] <i>Indicar TODOS los recetados crónicos o fijos (no agudos), aunque no se hayan registrado en el apartado anterior. NO incluir tópicos.</i>	Número total de fármacos al alta (principios activos)	text
380	[char_1] Cabecera de la sección:ÍNDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON Enfermedad vascular cerebral		radio (Matriz) 0 No 1 Sí
381	[char_2] Diabetes		radio (Matriz) 0 No 1 Sí
382	[char_3] Enfermedad pulmonar obstructiva crónica		radio (Matriz) 0 No 1 Sí
383	[char_4] Insuficiencia cardíaca/cardiopatía isquémica		radio (Matriz) 0 No 1 Sí
384	[char_5] Demencia		radio (Matriz) 0 No 1 Sí
385	[char_6] Enfermedad arterial periférica		radio (Matriz) 0 No 1 Sí
386	[char_7] Insuficiencia renal crónica (diálisis)		radio (Matriz) 0 No 1 Sí
387	[char_8] Cáncer		radio (Matriz) 0 No 1 Sí

388	[id_ppp_alt]	IDENTIFICACIÓN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO AL ALTA Señala las categorías clínicas del paciente pluripatológico que cumple al alta: Categoría A: {olleroa_alt} Categoría B: {ollerob_alt} Categoría C: {olleroc_alt} Categoría D: {ollerod_alt} Categoría E: {olleroe_alt} Categoría F: {ollerof_alt} Categoría G: {ollerog_alt} Categoría H: {olleroh_alt} Criterios de complejidad: {complejidad_alt} Nota para revisore/as: si tiene dos o más categorías clínicas o una categoría y al menos un criterio de complejidad es un paciente pluripatológico. Paciente pluripatológico: {pluri_alt} Notas aclaratorias para algunas categorías: A Ligera limitación de la actividad física. La actividad física habitual le produce disnea, angina, cansancio o palpitaciones. B Índice albúmina/creatinina > 300mg/g, microalbuminuria > 3mg/dl en muestra de orina o albúmina > 300 mg/día en orina de 24 h o > 200 µg/min. C Incapacidad de mantener el paso de otra persona de la misma edad, caminando en llano, debido a la dificultad respiratoria o tener que parar a descansar al andar en llano al propio paso. D INR >1,7, albúmina < 3,5g/dl, bilirrubina >2mg/dl. ¿Se ha convertido en paciente pluripatológico tras este ingreso? {convpluri_alt}	descriptive
389	[olleroa_alt]	olleroA	checkbox 1 olleroa_alt__1 A1. Insuficiencia... 2 olleroa_alt__2 A2. Cardiopatía...
390	[ollerob_alt]	olleroB	checkbox 1 olleroalt__1 B1. Vasculitis... 2 olleroalt__2 B2. Enfermedad...
391	[olleroc_alt]	olleroC	checkbox 1 olleroalt__1 C1. Enfermedad...
392	[ollerod_alt]	olleroD	checkbox 1 olleroalt__1 D1. Enfermedad... 2 olleroalt__2 D2. Hepatopatía...
393	[olleroe_alt]	olleroE	checkbox 1 olleroalt__1 E1. Ataque... 2 olleroalt__2 E2. Enfermedad... 3 olleroalt__3 E3. Enfermedad...
394	[ollerof_alt]	olleroF	checkbox 1 olleroalt__1 F1. Arteriopatía... 2 olleroalt__2 F2. Diabetes...
395	[ollerog_alt]	olleroG	checkbox 1 olleroalt__1 G1. Anemia... 2 olleroalt__2 G2. Neoplasia...
396	[olleroh_alt]	olleroH	checkbox 1 olleroalt__1 H1. Enfermedad... 2 olleroalt__2 H2. Haber...

397	[complejidad_alt]	CRITERIOS DE COMPLEJIDAD DE OLLERO AL ALTA	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>complejidad_alt__1</td> <td>Trastorno mental grave (esquizofrenia, psicosis maniaco-depresiva, depresión mayor).</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>complejidad_alt__2</td> <td>Polimedicación extrema (10 o más principios activos de prescripción crónica).</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>complejidad_alt__3</td> <td>Riesgo sociofamiliar (puntuación en la escala de Gijón mayor a 10 puntos).</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>complejidad_alt__4</td> <td>Úlceras por presión en estadio II ó superior.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>complejidad_alt__5</td> <td>Delirium actual ó episodios de delirium en ingresos hospitalarios previos.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>complejidad_alt__6</td> <td>Desnutrición (IMC< 18.5).</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>complejidad_alt__7</td> <td>Alimentación por sonda de prescripción crónica (3 ó más meses).</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>complejidad_alt__8</td> <td>Dos ó más ingresos hospitalarios en los 12 meses previos.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>complejidad_alt__9</td> <td>Alcoholismo.</td> </tr> </table>	1	complejidad_alt__1	Trastorno mental grave (esquizofrenia, psicosis maniaco-depresiva, depresión mayor).	2	complejidad_alt__2	Polimedicación extrema (10 o más principios activos de prescripción crónica).	3	complejidad_alt__3	Riesgo sociofamiliar (puntuación en la escala de Gijón mayor a 10 puntos).	4	complejidad_alt__4	Úlceras por presión en estadio II ó superior.	5	complejidad_alt__5	Delirium actual ó episodios de delirium en ingresos hospitalarios previos.	6	complejidad_alt__6	Desnutrición (IMC< 18.5).	7	complejidad_alt__7	Alimentación por sonda de prescripción crónica (3 ó más meses).	8	complejidad_alt__8	Dos ó más ingresos hospitalarios en los 12 meses previos.	9	complejidad_alt__9	Alcoholismo.			
1	complejidad_alt__1	Trastorno mental grave (esquizofrenia, psicosis maniaco-depresiva, depresión mayor).																															
2	complejidad_alt__2	Polimedicación extrema (10 o más principios activos de prescripción crónica).																															
3	complejidad_alt__3	Riesgo sociofamiliar (puntuación en la escala de Gijón mayor a 10 puntos).																															
4	complejidad_alt__4	Úlceras por presión en estadio II ó superior.																															
5	complejidad_alt__5	Delirium actual ó episodios de delirium en ingresos hospitalarios previos.																															
6	complejidad_alt__6	Desnutrición (IMC< 18.5).																															
7	complejidad_alt__7	Alimentación por sonda de prescripción crónica (3 ó más meses).																															
8	complejidad_alt__8	Dos ó más ingresos hospitalarios en los 12 meses previos.																															
9	complejidad_alt__9	Alcoholismo.																															
398	[pluri_alt]	PACIENTE PLURIPATOLÓGICO	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No																										
1	Sí																																
0	No																																
399	[convpluri_alt]	Se ha convertido en paciente pluripatológico tras este ingreso?	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	Sí	0	No																										
1	Sí																																
0	No																																
400	[conjuntoprofund]	ÍNDICE PROFUND AL ALTA {profund} Puntuación total {profundtotal} (No calcular, solo anotar si es la única información que tenemos)	checkbox																														
401	[profund]	ÍNDICE PROFUND AL ALTA	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>profund__1</td> <td>Edad > 85 años</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>profund__2</td> <td>Neoplasia activa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>profund__3</td> <td>Demencia</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>profund__4</td> <td>NYHA III-IV</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>profund__5</td> <td>Delirium</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>profund__6</td> <td>Hemoglobina < 10g/dL (última analítica de ingreso)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>profund__7</td> <td>Barthel < 60 (del cuestionario al alta)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>profund__8</td> <td>No cuidador o cuidador diferente al cónyuge</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>profund__9</td> <td>≥4 ingresos hospitalarios últimos 12 meses (ingreso actual incluido)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>profund__10</td> <td>NO SE PUEDE CALCULAR por falta de datos</td> </tr> </table>	1	profund__1	Edad > 85 años	2	profund__2	Neoplasia activa	3	profund__3	Demencia	4	profund__4	NYHA III-IV	5	profund__5	Delirium	6	profund__6	Hemoglobina < 10g/dL (última analítica de ingreso)	7	profund__7	Barthel < 60 (del cuestionario al alta)	8	profund__8	No cuidador o cuidador diferente al cónyuge	9	profund__9	≥4 ingresos hospitalarios últimos 12 meses (ingreso actual incluido)	10	profund__10	NO SE PUEDE CALCULAR por falta de datos
1	profund__1	Edad > 85 años																															
2	profund__2	Neoplasia activa																															
3	profund__3	Demencia																															
4	profund__4	NYHA III-IV																															
5	profund__5	Delirium																															
6	profund__6	Hemoglobina < 10g/dL (última analítica de ingreso)																															
7	profund__7	Barthel < 60 (del cuestionario al alta)																															
8	profund__8	No cuidador o cuidador diferente al cónyuge																															
9	profund__9	≥4 ingresos hospitalarios últimos 12 meses (ingreso actual incluido)																															
10	profund__10	NO SE PUEDE CALCULAR por falta de datos																															
402	[profundtotal]	Profund Puntuación total(solo si es la única información que tenemos)	text																														

403	[sca]	SITUACIÓN CLÍNICA AL ALTA	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>sca__1</td> <td>Pasea por planta/puede caminar</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>sca__2</td> <td>Se levanta al sillón</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>sca__3</td> <td>Encamado/a</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>sca__4</td> <td>Puede comer por boca</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>sca__5</td> <td>Precisa sonda de alimentación</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>sca__6</td> <td>Porta sonda vesical</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>sca__7</td> <td>No puede levantarse de la cama</td> </tr> </table>	1	sca__1	Pasea por planta/puede caminar	2	sca__2	Se levanta al sillón	3	sca__3	Encamado/a	4	sca__4	Puede comer por boca	5	sca__5	Precisa sonda de alimentación	6	sca__6	Porta sonda vesical	7	sca__7	No puede levantarse de la cama
1	sca__1	Pasea por planta/puede caminar																						
2	sca__2	Se levanta al sillón																						
3	sca__3	Encamado/a																						
4	sca__4	Puede comer por boca																						
5	sca__5	Precisa sonda de alimentación																						
6	sca__6	Porta sonda vesical																						
7	sca__7	No puede levantarse de la cama																						
404	[cuidalt]	CUIDADOS AL ALTA ¿Se incluye al paciente en un programa de crónicos? {cuidalt_1} Nota para revisora/es: un programa de crónicos es aquel en el que se hace un seguimiento en la fase aguda. ¿Existe un plan individualizado de atención? {cuidalt_2} Nota para revisora/es: un plan individualizado de atención identifica los problemas derivados del estado de salud de la persona y desarrolla un plan para hacer frente a sus necesidades. Existe un acuerdo de los objetivos y acciones para el manejo de los problemas del/la paciente. Si no consta nada de lo anterior la respuesta debe ser NO. Destino al alta: {cuidalt_3} Al alta hospitalaria, el cuidado del paciente será realizado por: {cuidalt_4} El seguimiento se INDICA en el informe de alta en: {cuidalt_5} Ayuda social: {cuidalt_6} Tipo de ayuda social {cuidalt_6g} ¿Cuál? Ley de dependencia {cuidalt_6a} Teleasistencia {cuidalt_6b} Ayuda SOLO doméstica {cuidalt_6c} Ayuda SOLO para cuidados personales {cuidalt_6d} Doméstica Y cuidados personales {cuidalt_6h} Otras: (especificar) {cuidalt_6e} {cuidalt_6f} ¿Existe cuidador principal al alta? {cuidalt_7} Nota para revisora/es: Si vive en residencia, NO hay cuidador principal.	checkbox																					
405	[cuidalt_1]	¿Se incluye al paciente en un programa de crónicos?	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ya incluido</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí	3	Ya incluido															
0	No																							
1	Sí																							
3	Ya incluido																							
406	[cuidalt_2]	¿Existe un plan individualizado de atención?	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí																	
0	No																							
1	Sí																							
407	[cuidalt_3]	DESTINO AL ALTA	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Centro socio-sanitario permanente</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Centro socio-sanitario temporal</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Domicilio</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Otro centro de agudos</td> </tr> </table>	1	Centro socio-sanitario permanente	2	Centro socio-sanitario temporal	3	Domicilio	4	Otro centro de agudos													
1	Centro socio-sanitario permanente																							
2	Centro socio-sanitario temporal																							
3	Domicilio																							
4	Otro centro de agudos																							
408	[cuidalt_4]	Al alta hospitalaria, el cuidado del paciente será realizado por:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidalt_4__1</td> <td>Familia de primer grado (cónyuge, hijos, hermanos, unidad familiar)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidalt_4__2</td> <td>Familia de segundo grado (resto)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidalt_4__3</td> <td>Amigos</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>cuidalt_4__4</td> <td>Cuidadores (no familiares)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>cuidalt_4__5</td> <td>No se identifica</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>cuidalt_4__6</td> <td>No procede por ser autosuficiente al alta</td> </tr> </table>	1	cuidalt_4__1	Familia de primer grado (cónyuge, hijos, hermanos, unidad familiar)	2	cuidalt_4__2	Familia de segundo grado (resto)	3	cuidalt_4__3	Amigos	4	cuidalt_4__4	Cuidadores (no familiares)	5	cuidalt_4__5	No se identifica	6	cuidalt_4__6	No procede por ser autosuficiente al alta			
1	cuidalt_4__1	Familia de primer grado (cónyuge, hijos, hermanos, unidad familiar)																						
2	cuidalt_4__2	Familia de segundo grado (resto)																						
3	cuidalt_4__3	Amigos																						
4	cuidalt_4__4	Cuidadores (no familiares)																						
5	cuidalt_4__5	No se identifica																						
6	cuidalt_4__6	No procede por ser autosuficiente al alta																						

409	[cuidalt_5]	El seguimiento se INDICA en el informe de alta en:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidalt_5__1</td> <td>Atención primaria</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidalt_5__2</td> <td>Hospitalización a domicilio</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidalt_5__3</td> <td>Unidades-centros de media estancia</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>cuidalt_5__4</td> <td>Programas de atención específica a patologías: programa de insuficiencia cardiaca o similares.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>cuidalt_5__5</td> <td>Consultas externas hospitalarias</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>cuidalt_5__6</td> <td>Unidades de corta estancia</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>cuidalt_5__7</td> <td>Unidad de cuidados paliativos</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>cuidalt_5__8</td> <td>Hospital de día geriátrico</td> </tr> </table>	1	cuidalt_5__1	Atención primaria	2	cuidalt_5__2	Hospitalización a domicilio	3	cuidalt_5__3	Unidades-centros de media estancia	4	cuidalt_5__4	Programas de atención específica a patologías: programa de insuficiencia cardiaca o similares.	5	cuidalt_5__5	Consultas externas hospitalarias	6	cuidalt_5__6	Unidades de corta estancia	7	cuidalt_5__7	Unidad de cuidados paliativos	8	cuidalt_5__8	Hospital de día geriátrico
1	cuidalt_5__1	Atención primaria																									
2	cuidalt_5__2	Hospitalización a domicilio																									
3	cuidalt_5__3	Unidades-centros de media estancia																									
4	cuidalt_5__4	Programas de atención específica a patologías: programa de insuficiencia cardiaca o similares.																									
5	cuidalt_5__5	Consultas externas hospitalarias																									
6	cuidalt_5__6	Unidades de corta estancia																									
7	cuidalt_5__7	Unidad de cuidados paliativos																									
8	cuidalt_5__8	Hospital de día geriátrico																									
410	[cuidalt_6]	Ayuda social:	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No tiene</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí tiene</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No tiene	1	Sí tiene																				
0	No tiene																										
1	Sí tiene																										
411	[cuidalt_6g]	Tipo de ayuda social	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Privada</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pública</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ambas</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	Privada	1	Pública	2	Ambas																		
0	Privada																										
1	Pública																										
2	Ambas																										
412	[cuidalt_6a]	Ley de dependencia	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidalt_6a__1</td> <td>Solicitada durante el ingreso</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidalt_6a__2</td> <td>Tramitada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidalt_6a__3</td> <td>Operativa</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	cuidalt_6a__1	Solicitada durante el ingreso	2	cuidalt_6a__2	Tramitada	3	cuidalt_6a__3	Operativa															
1	cuidalt_6a__1	Solicitada durante el ingreso																									
2	cuidalt_6a__2	Tramitada																									
3	cuidalt_6a__3	Operativa																									
413	[cuidalt_6b]	Teleasistencia	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidalt_6b__1</td> <td>Solicitada durante el ingreso</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidalt_6b__2</td> <td>Tramitada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidalt_6b__3</td> <td>Operativa</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	cuidalt_6b__1	Solicitada durante el ingreso	2	cuidalt_6b__2	Tramitada	3	cuidalt_6b__3	Operativa															
1	cuidalt_6b__1	Solicitada durante el ingreso																									
2	cuidalt_6b__2	Tramitada																									
3	cuidalt_6b__3	Operativa																									
414	[cuidalt_6c]	Ayuda SOLO doméstica	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidalt_6c__1</td> <td>Solicitada durante el ingreso</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidalt_6c__2</td> <td>Tramitada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidalt_6c__3</td> <td>Operativa</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	cuidalt_6c__1	Solicitada durante el ingreso	2	cuidalt_6c__2	Tramitada	3	cuidalt_6c__3	Operativa															
1	cuidalt_6c__1	Solicitada durante el ingreso																									
2	cuidalt_6c__2	Tramitada																									
3	cuidalt_6c__3	Operativa																									
415	[cuidalt_6d]	Ayuda SOLO para cuidados personales	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidalt_6d__1</td> <td>Solicitada durante el ingreso</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidalt_6d__2</td> <td>Tramitada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidalt_6d__3</td> <td>Operativa</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	cuidalt_6d__1	Solicitada durante el ingreso	2	cuidalt_6d__2	Tramitada	3	cuidalt_6d__3	Operativa															
1	cuidalt_6d__1	Solicitada durante el ingreso																									
2	cuidalt_6d__2	Tramitada																									
3	cuidalt_6d__3	Operativa																									
416	[cuidalt_6h]	Doméstica Y cuidados personales	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidalt_6h__1</td> <td>Solicitada durante el ingreso</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidalt_6h__2</td> <td>Tramitada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidalt_6h__3</td> <td>Operativa</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	cuidalt_6h__1	Solicitada durante el ingreso	2	cuidalt_6h__2	Tramitada	3	cuidalt_6h__3	Operativa															
1	cuidalt_6h__1	Solicitada durante el ingreso																									
2	cuidalt_6h__2	Tramitada																									
3	cuidalt_6h__3	Operativa																									
417	[cuidalt_6e]	Otras	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>cuidalt_6e__1</td> <td>Solicitada durante el ingreso</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>cuidalt_6e__2</td> <td>Tramitada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>cuidalt_6e__3</td> <td>Operativa</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	cuidalt_6e__1	Solicitada durante el ingreso	2	cuidalt_6e__2	Tramitada	3	cuidalt_6e__3	Operativa															
1	cuidalt_6e__1	Solicitada durante el ingreso																									
2	cuidalt_6e__2	Tramitada																									
3	cuidalt_6e__3	Operativa																									

	418	[cuidalt_6f]	Especificar	text																								
	419	[cuidalt_7]	Existe cuidador principal al alta	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí																				
0	No																											
1	Sí																											
	420	[historia_clnica_al_alta_complete]	Cabecera de la sección: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Incomplete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Unverified</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Complete</td> </tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete																		
0	Incomplete																											
1	Unverified																											
2	Complete																											
Formulario: Seguimiento (seguimiento)																												
	421	[segserv]	El seguimiento se ha realizado en:	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>segserv__1</td> <td>Atención primaria</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>segserv__2</td> <td>Hospitalización a domicilio</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>segserv__3</td> <td>Unidades-centros de media estancia</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>segserv__4</td> <td>Programas de atención específica a patologías: programa de insuficiencia cardiaca o similares.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>segserv__5</td> <td>Consultas externas hospitalarias</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>segserv__6</td> <td>Unidades de corta estancia</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>segserv__7</td> <td>Unidad de cuidados paliativos</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>segserv__8</td> <td>Hospital de día geriátrico</td> </tr> </table> alineación de encargo LV	1	segserv__1	Atención primaria	2	segserv__2	Hospitalización a domicilio	3	segserv__3	Unidades-centros de media estancia	4	segserv__4	Programas de atención específica a patologías: programa de insuficiencia cardiaca o similares.	5	segserv__5	Consultas externas hospitalarias	6	segserv__6	Unidades de corta estancia	7	segserv__7	Unidad de cuidados paliativos	8	segserv__8	Hospital de día geriátrico
1	segserv__1	Atención primaria																										
2	segserv__2	Hospitalización a domicilio																										
3	segserv__3	Unidades-centros de media estancia																										
4	segserv__4	Programas de atención específica a patologías: programa de insuficiencia cardiaca o similares.																										
5	segserv__5	Consultas externas hospitalarias																										
6	segserv__6	Unidades de corta estancia																										
7	segserv__7	Unidad de cuidados paliativos																										
8	segserv__8	Hospital de día geriátrico																										
	422	[segattprim]	Respecto al seguimiento: Fecha primera atención tras el alta: {segattprim_1} N° de consultas médicas presenciales en el primer mes tras el alta: {segattprim_2} N° de consultas médicas telefónicas en el primer mes tras el alta: {segattprim_3} N° de consultas de enfermería presenciales en el primer mes tras el alta: {segattprim_4} N° de consultas de enfermería telefónicas en el primer mes tras el alta: {segattprim_5} N° de consultas médicas, cualquier tipo, en 1 año de seguimiento: {segattprim_6} N° de consultas de enfermería, cualquier tipo, en 1 año de seguimiento: {segattprim_7}	descriptive																								
	423	[segattprim_1]	Fecha primera atención tras el alta	text (date_dmy)																								
	424	[segattprim_2]	N° de consultas médicas presenciales en el primer mes tras el alta	text																								
	425	[segattprim_3]	N° de consultas médicas telefónicas en el primer mes tras el alta	text																								
	426	[segattprim_4]	N° de consultas de enfermería presenciales en el primer mes tras el alta	text																								
	427	[segattprim_5]	N° de consultas de enfermería telefónicas en el primer mes tras el alta	text																								
	428	[segattprim_6]	N° de consultas médicas, cualquier tipo, en 1 año:	text																								
	429	[segattprim_7]	N° de consultas de enfermería, cualquier tipo, en 1 año:	text																								
	430	[titvarires]	Variables resultado	descriptive																								
	431	[conjuntourg]	a) Urgencias (NO ingreso) Acude a urgencias durante el seguimiento {urg_1} Fecha urg Indicar n° del motivo (ver listado) Fallece Fecha Fall 1 {nurg1_fec} {nurg1_mot} Si otros, especificar: {nurg1_otros} {nurg1_fall} {nurg1_fallfec} 2 {nurg2_fec} {nurg2_mot} Si otros, especificar: {nurg2_otros} {nurg2_fall} {nurg2_fallfec} 3 {nurg3_fec} {nurg3_mot} Si otros, especificar: {nurg3_otros} {nurg3_fall} {nurg3_fallfec} 4 {nurg4_fec} {nurg4_mot} Si otros, especificar: {nurg4_otros} {nurg4_fall} {nurg4_fallfec} 5 {nurg5_fec} {nurg5_mot} Si otros, especificar: {nurg5_otros} {nurg5_fall} {nurg5_fallfec} Número de asistencias en el último año: {nurg_ano} Fallece en alguna: {urgfall} Si sí, fecha: {urgfallfec}	descriptive																								

432	[urg_1]	Acude a urgencias durante el seguimiento	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí
0	No						
1	Sí						
433	[nurg1_fec]	N urg 1 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
434	[nurg2_fec]	N urg 2 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
435	[nurg3_fec]	N urg 3 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
436	[nurg4_fec]	N urg 4 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
437	[nurg5_fec]	N urg 5 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
438	[nurg1_mot]	N urg 1 mot	text alineación de encargo RH				
439	[nurg2_mot]	N urg 2 mot	text alineación de encargo RH				
440	[nurg3_mot]	N urg 3 mot	text alineación de encargo RH				
441	[nurg4_mot]	N urg 4 mot	text alineación de encargo RH				
442	[nurg5_mot]	N urg 5 mot	text alineación de encargo RH				
443	[nurg1_otros]	n urg 1 otros	text alineación de encargo RH				
444	[nurg2_otros]	n urg 2 otros	text alineación de encargo RH				
445	[nurg3_otros]	n urg 3 otros	text alineación de encargo RH				
446	[nurg4_otros]	n urg 4 otros	text alineación de encargo RH				
447	[nurg5_otros]	n urg 5 otros	text alineación de encargo RH				
448	[nurg1_fall]	n urg 1 fallece	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
449	[nurg2_fall]	n urg 2 fallece	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
450	[nurg3_fall]	n urg 3 fallece	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
451	[nurg4_fall]	n urg 4 fallece	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
452	[nurg5_fall]	n urg 5 fallece	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
453	[nurg1_fallfec]	n urg 1 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH				

454	[nurg2_fallfec]	n urg 2 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
455	[nurg3_fallfec]	n urg 3 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
456	[nurg4_fallfec]	n urg 4 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
457	[nurg5_fallfec]	n urg 5 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
458	[nurg_ano]	n urgencias año	text alineación de encargo RH				
459	[urgfall]	fallece en alguna	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si
0	No						
1	Si						
460	[urgfallfec]	fec fall urg	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
461	[conjuntovarires]	b) Ingresos Ingresada durante el seguimiento {ing_1} Fecha ingr. Indicar nº del motivo (ver listado) Fallece Fecha Fall 1 {ning1_fec} {ning1_mot} Si otros, especificar: {ning1_otros} {ning1_fall} {ning1_fallfec} 2 {ning2_fec} {ning2_mot} Si otros, especificar: {ning2_otros} {ning2_fall} {ning2_fallfec} 3 {ning3_fec} {ning3_mot} Si otros, especificar: {ning3_otros} {ning3_fall} {ning3_fallfec} 4 {ning4_fec} {ning4_mot} Si otros, especificar: {ning4_otros} {ning4_fall} {ning4_fallfec} 5 {ning5_fec} {ning5_mot} Si otros, especificar: {ning5_otros} {ning5_fall} {ning5_fallfec} Número de ingresos en el último año: {ning_ano} Fallece en alguno de los ingresos: {ingfall} Si sí, fecha: {ingfallfec} c) Fallece durante el seguimiento (cuando no fallece en urgencias o ingresos) {fallseg} Si No, Fecha fin de seguimiento: {fallsegfec1} Si Sí, Fecha: {fallsegfec2}	descriptive				
462	[ing_1]	Ingresada durante el seguimiento	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí
0	No						
1	Sí						
463	[ning1_fec]	N ing 1 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
464	[ning2_fec]	N ing 2 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
465	[ning3_fec]	N ing 3 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
466	[ning4_fec]	N ing 4 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
467	[ning5_fec]	N ing 5 fecha	text (date_dmy) alineación de encargo RH				
468	[ning1_mot]	N ing 1 mot	text alineación de encargo RH				
469	[ning2_mot]	N ing 2 mot	text alineación de encargo RH				
470	[ning3_mot]	N ing 3 mot	text alineación de encargo RH				
471	[ning4_mot]	N ing 4 mot	text alineación de encargo RH				
472	[ning5_mot]	N ing 5 mot	text alineación de encargo RH				
473	[ning1_otros]	n ing 1 otros	text alineación de encargo RH				
474	[ning2_otros]	n ing 2 otros	text alineación de encargo RH				
475	[ning3_otros]	n ing 3 otros	text alineación de encargo RH				
476	[ning4_otros]	n ing 4 otros	text alineación de encargo RH				

477	[ning5_otros]	n ing 5 otros	text alineación de encargo RH						
478	[ning1_fall]	n ing 1 fallece	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si		
0	No								
1	Si								
479	[ning2_fall]	n ing 2 fallece	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si		
0	No								
1	Si								
480	[ning3_fall]	n ing 3 fallece	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si		
0	No								
1	Si								
481	[ning4_fall]	n ing 4 fallece	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si		
0	No								
1	Si								
482	[ning5_fall]	n ing 5 fallece	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si		
0	No								
1	Si								
483	[ning1_fallfec]	n ing 1 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH						
484	[ning2_fallfec]	n ing 2 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH						
485	[ning3_fallfec]	n ing 3 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH						
486	[ning4_fallfec]	n ing 4 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH						
487	[ning5_fallfec]	n ing 5 fallece fec	text (date_dmy) alineación de encargo RH						
488	[ning_ano]	n ingresos año	text alineación de encargo RH						
489	[ingfall]	fallece en alguno de los ingresos	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si		
0	No								
1	Si								
490	[ingfallfec]	fec fall ing	text (date_dmy) alineación de encargo RH						
491	[fallseg]	Fallece durante el seg (si no fallece en urg ni ing)	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> </table>	0	No	1	Sí		
0	No								
1	Sí								
492	[fallsegfec1]	Fecha fin seguimiento	text (date_dmy)						
493	[fallsegfec2]	Fecha sí fallece	text (date_dmy)						
494	[seguimiento_complete]	Cabecera de la sección: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete
0	Incomplete								
1	Unverified								
2	Complete								

Formulario: **Cuestionario BARTHEL BASAL** (cuestionario_barthel_basal)

495	[cubarbas]	CUESTIONARIO BARTHEL BASAL Comer {cubarbas_1} Lavarse {cubarbas_2} Vestirse {cubarbas_3} Arreglarse {cubarbas_4} Deposición {cubarbas_5} Micción {cubarbas_6} Ir al retrete {cubarbas_7} Trasladarse {cubarbas_8} Deambulación {cubarbas_9} Subir y bajar escaleras {cubarbas_10} Puntuación total (autocalculada, no completar): {cubarbaspunt} < 20 Dependencia Total, 20-35 Grave, 40-55 Moderada, ≥60 Leve, 100 Independiente	descriptive								
496	[cubarbas_1]	Comer	radio <table border="1"> <tr><td>10</td><td>Independiente</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ayuda</td></tr> <tr><td>0</td><td>Dependiente</td></tr> </table> alineación de encargo RH	10	Independiente	5	Ayuda	0	Dependiente		
10	Independiente										
5	Ayuda										
0	Dependiente										
497	[cubarbas_2]	Lavarse	radio <table border="1"> <tr><td>5</td><td>Independiente</td></tr> <tr><td>0</td><td>Dependiente</td></tr> </table> alineación de encargo RH	5	Independiente	0	Dependiente				
5	Independiente										
0	Dependiente										
498	[cubarbas_3]	Vestirse	radio <table border="1"> <tr><td>10</td><td>Independiente</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ayuda</td></tr> <tr><td>0</td><td>Dependiente</td></tr> </table> alineación de encargo RH	10	Independiente	5	Ayuda	0	Dependiente		
10	Independiente										
5	Ayuda										
0	Dependiente										
499	[cubarbas_4]	Arreglarse	radio <table border="1"> <tr><td>5</td><td>Independiente</td></tr> <tr><td>0</td><td>Dependiente</td></tr> </table> alineación de encargo RH	5	Independiente	0	Dependiente				
5	Independiente										
0	Dependiente										
500	[cubarbas_5]	Deposición	radio <table border="1"> <tr><td>10</td><td>Continente</td></tr> <tr><td>5</td><td>Accidente</td></tr> <tr><td>0</td><td>Incontinente</td></tr> </table> alineación de encargo RH	10	Continente	5	Accidente	0	Incontinente		
10	Continente										
5	Accidente										
0	Incontinente										
501	[cubarbas_6]	Micción	radio <table border="1"> <tr><td>10</td><td>Continente</td></tr> <tr><td>5</td><td>Accidente</td></tr> <tr><td>0</td><td>Incontinente</td></tr> </table> alineación de encargo RH	10	Continente	5	Accidente	0	Incontinente		
10	Continente										
5	Accidente										
0	Incontinente										
502	[cubarbas_7]	Retrete	radio <table border="1"> <tr><td>10</td><td>Independiente</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ayuda</td></tr> <tr><td>0</td><td>Dependiente</td></tr> </table> alineación de encargo RH	10	Independiente	5	Ayuda	0	Dependiente		
10	Independiente										
5	Ayuda										
0	Dependiente										
503	[cubarbas_8]	Trasladarse	radio <table border="1"> <tr><td>15</td><td>Independiente</td></tr> <tr><td>10</td><td>Mínima ayuda</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gran ayuda</td></tr> <tr><td>0</td><td>Dependiente</td></tr> </table> alineación de encargo RH	15	Independiente	10	Mínima ayuda	5	Gran ayuda	0	Dependiente
15	Independiente										
10	Mínima ayuda										
5	Gran ayuda										
0	Dependiente										

504	[cubarbas_9]	Deambulaci3n	radio <table border="1"> <tr><td>15</td><td>Independiente</td></tr> <tr><td>10</td><td>M3nima ayuda</td></tr> <tr><td>5</td><td>Gran ayuda</td></tr> <tr><td>0</td><td>Dependiente</td></tr> </table> alineaci3n de encargo RH	15	Independiente	10	M3nima ayuda	5	Gran ayuda	0	Dependiente		
15	Independiente												
10	M3nima ayuda												
5	Gran ayuda												
0	Dependiente												
505	[cubarbas_10]	Escaleras	radio <table border="1"> <tr><td>10</td><td>Independiente</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ayuda</td></tr> <tr><td>0</td><td>Dependiente</td></tr> </table> alineaci3n de encargo RH	10	Independiente	5	Ayuda	0	Dependiente				
10	Independiente												
5	Ayuda												
0	Dependiente												
506	[cubarbaspunt]	Puntuaci3n total < 20 Dependencia Total, 20-35 Grave, 40-55 Moderada, ≥60 Leve, 100 Independiente	calc C3lculo sum([cubarbas_1],[cubarbas_2],[cubarbas_3],[cubarbas_4],[cubarbas_5],[cubarbas_6],[cubarbas_7],[cubarbas_8],[cubarbas_9],[cubarbas_10]) alineaci3n de encargo LH										
507	[cuestionario_barthel_basal_complete]	Cabecera de la secci3n:Form Status Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete				
0	Incomplete												
1	Unverified												
2	Complete												
Formulario: Cuestionario PACIENTE ALTA (cuestionario_paciente_alta)													
508	[info]	CUESTIONARIO PACIENTE INGRESADO	descriptive										
509	[fec_q_alt]	Fecha en la que rellena este cuestionario	text										
510	[completa]	COMPLETA EL CUESTIONARIO	checkbox <table border="1"> <tr><td>1</td><td>completa__1</td><td>EL PACIENTE</td></tr> <tr><td>2</td><td>completa__2</td><td>EL CUIDADOR</td></tr> <tr><td>3</td><td>completa__3</td><td>EL INVESTIGADOR</td></tr> </table>	1	completa__1	EL PACIENTE	2	completa__2	EL CUIDADOR	3	completa__3	EL INVESTIGADOR	
1	completa__1	EL PACIENTE											
2	completa__2	EL CUIDADOR											
3	completa__3	EL INVESTIGADOR											
511	[causa] Mostrar el archivo SOLO si: [completa(2)] = '1' or [completa(3)] = '1'	¿Por qu3 contesta el cuidador en vez del paciente?	text										
512	[eqpac]	EQ-5D-5L paciente al ALTA MOVILIDAD {eqpac1} AUTO-CUIDADO {eqpac2} ACTIVIDADES COTIDIANAS {eqpac3} DOLOR/MALESTAR {eqpac4} ANSIEDAD/DEPRESI3N {eqpac5} Su salud HOY = {eqpac6}	radio										
513	[eqpac1]	Movilidad	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>NO problemas</td></tr> <tr><td>2</td><td>Problemas LEVES</td></tr> <tr><td>3</td><td>Problemas MODERADOS</td></tr> <tr><td>4</td><td>Problemas GRAVES</td></tr> <tr><td>5</td><td>NO PUEDO</td></tr> </table>	1	NO problemas	2	Problemas LEVES	3	Problemas MODERADOS	4	Problemas GRAVES	5	NO PUEDO
1	NO problemas												
2	Problemas LEVES												
3	Problemas MODERADOS												
4	Problemas GRAVES												
5	NO PUEDO												
514	[eqpac2]	Autocuidado	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>NO problemas</td></tr> <tr><td>2</td><td>Problemas LEVES</td></tr> <tr><td>3</td><td>Problemas MODERADOS</td></tr> <tr><td>4</td><td>Problemas GRAVES</td></tr> <tr><td>5</td><td>NO PUEDO</td></tr> </table>	1	NO problemas	2	Problemas LEVES	3	Problemas MODERADOS	4	Problemas GRAVES	5	NO PUEDO
1	NO problemas												
2	Problemas LEVES												
3	Problemas MODERADOS												
4	Problemas GRAVES												
5	NO PUEDO												
515	[eqpac3]	Actividades cotidianas	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>NO problemas</td></tr> <tr><td>2</td><td>Problemas LEVES</td></tr> <tr><td>3</td><td>Problemas MODERADOS</td></tr> <tr><td>4</td><td>Problemas GRAVES</td></tr> <tr><td>5</td><td>NO PUEDO</td></tr> </table>	1	NO problemas	2	Problemas LEVES	3	Problemas MODERADOS	4	Problemas GRAVES	5	NO PUEDO
1	NO problemas												
2	Problemas LEVES												
3	Problemas MODERADOS												
4	Problemas GRAVES												
5	NO PUEDO												

516	[eqpac4]	Dolor/malestar	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>NO tengo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Dolor LEVE</td></tr> <tr><td>3</td><td>Dolor MODERADO</td></tr> <tr><td>4</td><td>Dolor FUERTE</td></tr> <tr><td>5</td><td>Dolor EXTREMO</td></tr> </table>	1	NO tengo	2	Dolor LEVE	3	Dolor MODERADO	4	Dolor FUERTE	5	Dolor EXTREMO
1	NO tengo												
2	Dolor LEVE												
3	Dolor MODERADO												
4	Dolor FUERTE												
5	Dolor EXTREMO												
517	[eqpac5]	Ansiedad/Depresión	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>NO tengo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ansiedad LEVE</td></tr> <tr><td>3</td><td>Ansiedad MODERADA</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ansiedad FUERTE</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ansiedad EXTREMA</td></tr> </table>	1	NO tengo	2	Ansiedad LEVE	3	Ansiedad MODERADA	4	Ansiedad FUERTE	5	Ansiedad EXTREMA
1	NO tengo												
2	Ansiedad LEVE												
3	Ansiedad MODERADA												
4	Ansiedad FUERTE												
5	Ansiedad EXTREMA												
518	[eqpac6]	(EQ VAS) Su salud hoy	text (number, Mín. 0, Máx.: 100)										
519	[ayuda1]	¿Necesita ayuda para gestionar los asuntos económicos (banco, tiendas, restaurantes)?	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí						
0	No												
1	Sí												
520	[ayuda2]	¿Necesita ayuda para utilizar el teléfono?	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí						
0	No												
1	Sí												
521	[ayuda3]	¿Necesita ayuda para la preparación/administración de la medicación?	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí						
0	No												
1	Sí												
522	[peso]	¿Ha perdido peso en los últimos 6 meses?	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí						
0	No												
1	Sí												
523	[kgmenos] Mostrar el archivo SOLO si: [peso] = '1'	¿Cuántos kilos ha perdido?	text										
524	[peso1]	¿Cuántos kilos pesa?	text (number)										
525	[civil]	Estado civil actual	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Soltero</td></tr> <tr><td>2</td><td>Casado/En pareja</td></tr> <tr><td>3</td><td>Separado/Divorciado</td></tr> <tr><td>4</td><td>Viudo</td></tr> </table>	1	Soltero	2	Casado/En pareja	3	Separado/Divorciado	4	Viudo		
1	Soltero												
2	Casado/En pareja												
3	Separado/Divorciado												
4	Viudo												
526	[edadesc]	¿Hasta qué edad ha estado escolarizado? <i>No completar si nunca ha estado escolarizado</i>	text (number)										

527	[estudios]	¿Cuál de los siguientes estudios ha completado?	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>estudios__1</td> <td>No sabe ni leer ni escribir</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>estudios__2</td> <td>Sin estudios</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>estudios__3</td> <td>Estudios primarios incompletos</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>estudios__4</td> <td>Estudios primarios o EGB hasta 5º</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>estudios__5</td> <td>Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental o similar</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>estudios__6</td> <td>Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>estudios__7</td> <td>Estudios universitarios medios (perito, ingeniería técnica, escuelas universitarias o similar)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>estudios__8</td> <td>Estudios universitarios superiores (ingeniería superior, licenciatura o doctorado)</td> </tr> </table>	1	estudios__1	No sabe ni leer ni escribir	2	estudios__2	Sin estudios	3	estudios__3	Estudios primarios incompletos	4	estudios__4	Estudios primarios o EGB hasta 5º	5	estudios__5	Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental o similar	6	estudios__6	Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar	7	estudios__7	Estudios universitarios medios (perito, ingeniería técnica, escuelas universitarias o similar)	8	estudios__8	Estudios universitarios superiores (ingeniería superior, licenciatura o doctorado)
1	estudios__1	No sabe ni leer ni escribir																									
2	estudios__2	Sin estudios																									
3	estudios__3	Estudios primarios incompletos																									
4	estudios__4	Estudios primarios o EGB hasta 5º																									
5	estudios__5	Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental o similar																									
6	estudios__6	Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar																									
7	estudios__7	Estudios universitarios medios (perito, ingeniería técnica, escuelas universitarias o similar)																									
8	estudios__8	Estudios universitarios superiores (ingeniería superior, licenciatura o doctorado)																									
528	[vive1]	¿Vive siempre en el mismo sitio?	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	2	Sí																				
0	No																										
2	Sí																										
529	[vive2]	¿Vive siempre con las mismas personas?	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí																				
0	No																										
1	Sí																										
530	[vive3]	¿Tiene usted personas a su cargo?	radio <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Parcialmente</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	No	2	Sí	3	Parcialmente																		
1	No																										
2	Sí																										
3	Parcialmente																										
531	[edaddep] Mostrar el archivo SOLO si: [vive3] = '2' or [vive3] = '3'	Edad de la persona que depende de usted:	text (number)																								
532	[ayuda]	En la actualidad, si es que lo necesita, ¿quién le presta ayuda? (marque todas las que corresponda):	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>ayuda__1</td> <td>No preciso ayuda</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ayuda__2</td> <td>Mi cónyuge</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ayuda__3</td> <td>Mis hijos</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ayuda__4</td> <td>Otros familiares</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ayuda__5</td> <td>Los vecinos</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ayuda__6</td> <td>El voluntariado social, la ayuda domiciliaria</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ayuda__7</td> <td>Los servicios de la residencia para mayores</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ayuda__8</td> <td>Aunque necesito, no tengo ningún apoyo</td> </tr> </table>	1	ayuda__1	No preciso ayuda	2	ayuda__2	Mi cónyuge	3	ayuda__3	Mis hijos	4	ayuda__4	Otros familiares	5	ayuda__5	Los vecinos	6	ayuda__6	El voluntariado social, la ayuda domiciliaria	7	ayuda__7	Los servicios de la residencia para mayores	8	ayuda__8	Aunque necesito, no tengo ningún apoyo
1	ayuda__1	No preciso ayuda																									
2	ayuda__2	Mi cónyuge																									
3	ayuda__3	Mis hijos																									
4	ayuda__4	Otros familiares																									
5	ayuda__5	Los vecinos																									
6	ayuda__6	El voluntariado social, la ayuda domiciliaria																									
7	ayuda__7	Los servicios de la residencia para mayores																									
8	ayuda__8	Aunque necesito, no tengo ningún apoyo																									
533	[asist]	Si recibe algún tipo de asistencia social indíquenos cuáles: (Nota: MARCAR TODOS LOS QUE PROCEDAN)	descriptive																								
534	[asist1]	Servicio de teleasistencia	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí																				
0	No																										
1	Sí																										
535	[asist2]	Ayuda a domicilio para las tareas domésticas	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí																				
0	No																										
1	Sí																										

536	[tipo2] Mostrar el archivo SOLO si: [asist2] = '1'	Tipo de ayuda a domicilio	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>tipo2__1</td> <td>Pública</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>tipo2__2</td> <td>Privada</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	tipo2__1	Pública	2	tipo2__2	Privada
1	tipo2__1	Pública							
2	tipo2__2	Privada							
537	[dias2] Mostrar el archivo SOLO si: [asist2] = '1'	Ayuda para tareas domésticas, nº días/semana:	text (number, Mín. 0, Máx.: 7)						
538	[horas2] Mostrar el archivo SOLO si: [asist2] = '1'	Ayuda para tareas domésticas, nº horas/día:	text (number, Mín. 0, Máx.: 24)						
539	[asist3]	Ayuda a domicilio, para que le cuiden a usted (cuidados personales)	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí		
0	No								
1	Sí								
540	[tipo3] Mostrar el archivo SOLO si: [asist3] = '1'	Tipo de ayuda a domicilio	checkbox <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>tipo3__1</td> <td>Pública</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>tipo3__2</td> <td>Privada</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	tipo3__1	Pública	2	tipo3__2	Privada
1	tipo3__1	Pública							
2	tipo3__2	Privada							
541	[dias3] Mostrar el archivo SOLO si: [asist3] = '1'	Ayuda para su cuidado, nº días/semana:	text (number, Mín. 0, Máx.: 7)						
542	[horas3] Mostrar el archivo SOLO si: [asist3] = '1'	Ayuda para su cuidado, nº horas/día:	text (number, Mín. 0, Máx.: 24)						
543	[asist9]	La ayuda doméstica y para cuidados personales ES LA MISMA	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí		
0	No								
1	Sí								
544	[asist4]	Me dan dinero para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí		
0	No								
1	Sí								
545	[euros] Mostrar el archivo SOLO si: [asist4] = '1'	Cuantía de la ayuda (euros/mensuales)	text (number)						
546	[asist5]	Me han admitido en un centro de día para mayores	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí		
0	No								
1	Sí								
547	[asist6]	Me han admitido en una Residencia para mayores	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí		
0	No								
1	Sí								
548	[asist7]	Me han admitido temporalmente en una Residencia Socio-sanitario	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí		
0	No								
1	Sí								

549	[asist8]	¿A dónde irá cuando salga del hospital?	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>A mi domicilio</td></tr> <tr><td>2</td><td>A un centro residencial temporal</td></tr> <tr><td>3</td><td>Unidad de larga estancia en centro sociosanitario</td></tr> <tr><td>4</td><td>A casa de un familiar</td></tr> <tr><td>5</td><td>A un residencial permanente</td></tr> <tr><td>6</td><td>Otros</td></tr> </table>	1	A mi domicilio	2	A un centro residencial temporal	3	Unidad de larga estancia en centro sociosanitario	4	A casa de un familiar	5	A un residencial permanente	6	Otros
1	A mi domicilio														
2	A un centro residencial temporal														
3	Unidad de larga estancia en centro sociosanitario														
4	A casa de un familiar														
5	A un residencial permanente														
6	Otros														
550	[desc_otros] Mostrar el archivo SOLO si: [asist8] = '6'	Descripción otros:	text												
551	[adh1]	Cabecera de la sección: <i>ESCALA DE ADHESIÓN A REPOSICIONES Y MEDICAMENTOS (ARMS).</i> 1. ¿Con qué frecuencia se olvida de tomar el medicamento?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre				
1	Nunca														
2	Alguna vez														
3	Casi siempre														
4	Siempre														
552	[adh2]	2. ¿Con qué frecuencia decide no tomar el medicamento?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre				
1	Nunca														
2	Alguna vez														
3	Casi siempre														
4	Siempre														
553	[adh3]	3. ¿Con qué frecuencia se olvida de reponer sus recetas?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre				
1	Nunca														
2	Alguna vez														
3	Casi siempre														
4	Siempre														
554	[adh4]	4. ¿Con qué frecuencia se le agota el medicamento?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre				
1	Nunca														
2	Alguna vez														
3	Casi siempre														
4	Siempre														
555	[adh5]	¿Con qué frecuencia se salta una dosis del medicamento antes de acudir al médico?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre				
1	Nunca														
2	Alguna vez														
3	Casi siempre														
4	Siempre														
556	[adh6]	6. ¿Con qué frecuencia se salta la toma de medicamentos cuando se siente mejor?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre				
1	Nunca														
2	Alguna vez														
3	Casi siempre														
4	Siempre														
557	[adh7]	7. ¿Con qué frecuencia se salta la toma de medicamentos cuando se siente enfermo/a?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre				
1	Nunca														
2	Alguna vez														
3	Casi siempre														
4	Siempre														
558	[adh8]	8. ¿Con qué frecuencia se salta la toma de medicamentos por descuido?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre				
1	Nunca														
2	Alguna vez														
3	Casi siempre														
4	Siempre														

559	[adh9]	9. ¿Con qué frecuencia cambia la dosis de los medicamentos para satisfacer sus necesidades	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Alguna vez 3 Casi siempre 4 Siempre
560	[adh10]	10. ¿Con qué frecuencia se olvida de tomar el medicamento cuando se supone que debe tomarlo más de una vez al día?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Alguna vez 3 Casi siempre 4 Siempre
561	[adh11]	11. ¿Con qué frecuencia pospone la reposición de medicamentos porque cuestan demasiado dinero?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Alguna vez 3 Casi siempre 4 Siempre
562	[adh12]	12. ¿Con qué frecuencia planifica con anticipación y repone los medicamentos antes de que se agoten?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Alguna vez 3 Casi siempre 4 Siempre
563	[cuestionario_paciente_alta_complete]	Cabecera de la sección: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete
Formulario: Cuestionario CUIDADOR (cuestionario_cuidador)			
564	[fecha]	FECHA EN QUE RELLENA ESTE CUESTIONARIO	text (date_dmy)
565	[edad1]	Edad del cuidador	text (number)
566	[eqcui]	EQ-5D-5L cuidador al ALTA MOVILIDAD {eqcui1} AUTO-CUIDADO {eqcui2} ACTIVIDADES COTIDIANAS {eqcui3} DOLOR/MALESTAR {eqcui4} ANSIEDAD/DEPRESIÓN {eqcui5} Su salud HOY = {eqcui6}	radio
567	[eqcui1]	Movilidad	radio 1 NO problemas 2 Problemas LEVES 3 Problemas MODERADOS 4 Problemas GRAVES 5 NO PUEDO
568	[eqcui2]	Autocuidado	radio 1 NO problemas 2 Problemas LEVES 3 Problemas MODERADOS 4 Problemas GRAVES 5 NO PUEDO
569	[eqcui3]	Actividades cotidianas	radio 1 NO problemas 2 Problemas LEVES 3 Problemas MODERADOS 4 Problemas GRAVES 5 NO PUEDO

570	[eqcui4]	Dolor/malestar	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>NO tengo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Dolor LEVE</td></tr> <tr><td>3</td><td>Dolor MODERADO</td></tr> <tr><td>4</td><td>Dolor FUERTE</td></tr> <tr><td>5</td><td>Dolor EXTREMO</td></tr> </table>	1	NO tengo	2	Dolor LEVE	3	Dolor MODERADO	4	Dolor FUERTE	5	Dolor EXTREMO
1	NO tengo												
2	Dolor LEVE												
3	Dolor MODERADO												
4	Dolor FUERTE												
5	Dolor EXTREMO												
571	[eqcui5]	Ansiedad/Depresión	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>NO tengo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ansiedad LEVE</td></tr> <tr><td>3</td><td>Ansiedad MODERADA</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ansiedad FUERTE</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ansiedad EXTREMA</td></tr> </table>	1	NO tengo	2	Ansiedad LEVE	3	Ansiedad MODERADA	4	Ansiedad FUERTE	5	Ansiedad EXTREMA
1	NO tengo												
2	Ansiedad LEVE												
3	Ansiedad MODERADA												
4	Ansiedad FUERTE												
5	Ansiedad EXTREMA												
572	[eqcui6]	(EQ VAS) Su salud hoy	text (number, Mín. 0, Máx.: 100)										
573	[zarit1]	Cabecera de la sección: ZARIT BURDEN INTERVIEW 1. ¿Tiene la sensación de que, debido al tiempo que dedica a su familiar, no le queda suficiente tiempo para usted?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Casi nunca</td></tr> <tr><td>3</td><td>A veces</td></tr> <tr><td>4</td><td>Con bastante frecuencia</td></tr> <tr><td>5</td><td>Casi siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Casi nunca	3	A veces	4	Con bastante frecuencia	5	Casi siempre
1	Nunca												
2	Casi nunca												
3	A veces												
4	Con bastante frecuencia												
5	Casi siempre												
574	[zarit2]	2. ¿Se siente estresado/a por tener que ocuparse de su familiar e intentar cumplir con otras obligaciones familiares o laborales?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Casi nunca</td></tr> <tr><td>3</td><td>A veces</td></tr> <tr><td>4</td><td>Con bastante frecuencia</td></tr> <tr><td>5</td><td>Casi siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Casi nunca	3	A veces	4	Con bastante frecuencia	5	Casi siempre
1	Nunca												
2	Casi nunca												
3	A veces												
4	Con bastante frecuencia												
5	Casi siempre												
575	[zarit3]	3. ¿Se siente enfadado/a con su familiar cuando está con él/ella?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Casi nunca</td></tr> <tr><td>3</td><td>A veces</td></tr> <tr><td>4</td><td>Con bastante frecuencia</td></tr> <tr><td>5</td><td>Casi siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Casi nunca	3	A veces	4	Con bastante frecuencia	5	Casi siempre
1	Nunca												
2	Casi nunca												
3	A veces												
4	Con bastante frecuencia												
5	Casi siempre												
576	[zarit4]	4. ¿Cree que actualmente su relación con otros miembros de la familia o amigos se ve afectada negativamente por su familiar?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Casi nunca</td></tr> <tr><td>3</td><td>A veces</td></tr> <tr><td>4</td><td>Con bastante frecuencia</td></tr> <tr><td>5</td><td>Casi siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Casi nunca	3	A veces	4	Con bastante frecuencia	5	Casi siempre
1	Nunca												
2	Casi nunca												
3	A veces												
4	Con bastante frecuencia												
5	Casi siempre												
577	[zarit5]	5. ¿Se siente tenso/a cuando está con su familiar?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Casi nunca</td></tr> <tr><td>3</td><td>A veces</td></tr> <tr><td>4</td><td>Con bastante frecuencia</td></tr> <tr><td>5</td><td>Casi siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Casi nunca	3	A veces	4	Con bastante frecuencia	5	Casi siempre
1	Nunca												
2	Casi nunca												
3	A veces												
4	Con bastante frecuencia												
5	Casi siempre												
578	[zarit6]	6. ¿Siente que su salud se ha resentido debido a su implicación con su familiar?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Casi nunca</td></tr> <tr><td>3</td><td>A veces</td></tr> <tr><td>4</td><td>Con bastante frecuencia</td></tr> <tr><td>5</td><td>Casi siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Casi nunca	3	A veces	4	Con bastante frecuencia	5	Casi siempre
1	Nunca												
2	Casi nunca												
3	A veces												
4	Con bastante frecuencia												
5	Casi siempre												

579	[zarit7]	7. ¿Siente que no tiene tanta vida privada como quisiera a causa de su familiar?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Con bastante frecuencia 5 Casi siempre
580	[zarit8]	8. ¿Siente que su vida social se ha visto afectada por tener que ocuparse de su familiar?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Con bastante frecuencia 5 Casi siempre
581	[zarit9]	9. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que empezó la enfermedad de su familiar?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Con bastante frecuencia 5 Casi siempre
582	[zarit10]	10. ¿Se siente inseguro/a sobre lo que debe hacer con su familiar?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Con bastante frecuencia 5 Casi siempre
583	[zarit11]	11. ¿Siente que debería hacer más por su familiar?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Con bastante frecuencia 5 Casi siempre
584	[zarit12]	12. ¿Cree que aún podría cuidar mejor a su familiar?	radio (Matriz) 1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Con bastante frecuencia 5 Casi siempre
585	[barthel]	INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PACIENTE	descriptive
586	[barthelalta]	INDICE DE BARTHEL DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA Comer {barthel1} Lavarse {barthel2} Vestirse {barthel3} Arreglarse {barthel4} Deposición {barthel5} Micción {barthel6} Retrete {barthel7} Trasladarse {barthel8} Deambulaci3n {barthel9} Escaleras {barthel10}	text
587	[barthel1]	COMER	radio 10 Independiente 5 Necesita ayuda 0 Dependiente
588	[barthel2]	LAVARSE (BAÑARSE)	radio 5 Independiente 0 Dependiente
589	[barthel3]	VESTIRSE	radio 10 Independiente 5 Necesita ayuda 0 Dependiente

590	[barthe14]	ARREGLARSE	radio 5 Independiente 0 Dependiente
591	[barthe15]	DEPOSICIÓN	radio 10 Continente 5 Accidente Ocasional 0 Incontinente
592	[barthe16]	MICCIÓN	radio 10 Continente 5 Accidente Ocasional 0 Incontinente
593	[barthe17]	IR AL RETRETE	radio 10 Independiente 5 Necesita ayuda 0 Dependiente
594	[barthe18]	TRASLADARSE SILLÓN/CAMA	radio 15 Independiente 10 Mínima ayuda 5 Gran ayuda 0 Dependiente
595	[barthe19]	DEAMBULACIÓN	radio 15 Independiente 10 Necesita ayuda 5 Independiente 0 Dependiente
596	[barthe110]	SUBIR Y BAJAR ESCALERAS	radio 10 Independiente 5 Necesita ayuda 0 Dependiente
597	[gijon]	ESCALA "GIJON" DE VALORACION SOCIO-FAMILIAR EN EL ANCIANO (Abreviada y modificada) (Versión de Barcelona) Situación familiar {gijon1} Relaciones y contactos sociales {gijon2} Apoyos red social {gijon3} Puntuación (autocalculada): {gijon4}	descriptive
598	[gijon1]	SITUACION FAMILIAR	radio 1 Vive con pareja y/o familia sin conflicto 2 Vive con pareja de similar edad. 3 Vive con pareja y/o familia y/o otros, pero no pueden o no quieren atenderlo. 4 Vive solo, hijos y/o familiares próximos que no cubren todas las necesidades. 5 Vive solo, familia lejana, desatendido, sin familia.
599	[gijon2]	RELACIONES Y CONTACTOS SOCIALES	radio 1 Mantiene relaciones sociales fuera del domicilio 2 Solo se relaciona con familia/vecinos/otros, sale de casa 3 Solo se relaciona con familia, sale de casa. 4 No sale de su domicilio, recibe familia o visitas (> 1 por semana). 5 No sale del domicilio, ni recibe visitas (< 1 por semana).

600	[gijon3]	APOYOS RED SOCIAL	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>No necesita ningún apoyo.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Recibe apoyo de la familia y/o vecinos.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Recibe apoyo social formal suficiente (centro de día, trabajador/a familiar, vive en residencia, etc.).</td></tr> <tr><td>4</td><td>Tiene soporte social pero es insuficiente.</td></tr> <tr><td>5</td><td>No tiene ningún soporte social y lo necesita.</td></tr> </table>	1	No necesita ningún apoyo.	2	Recibe apoyo de la familia y/o vecinos.	3	Recibe apoyo social formal suficiente (centro de día, trabajador/a familiar, vive en residencia, etc.).	4	Tiene soporte social pero es insuficiente.	5	No tiene ningún soporte social y lo necesita.
1	No necesita ningún apoyo.												
2	Recibe apoyo de la familia y/o vecinos.												
3	Recibe apoyo social formal suficiente (centro de día, trabajador/a familiar, vive en residencia, etc.).												
4	Tiene soporte social pero es insuficiente.												
5	No tiene ningún soporte social y lo necesita.												
601	[gijon4]	Puntuación <i>≤ 7 puntos: situación social buena (bajo riesgo institucionalización). 8-9 puntos: situación intermedia. ≥ 10 puntos: deterioro social severo (alto riesgo de institucionalización).</i>	calc Cálculo sum([gijon1],[gijon2],[gijon3])										
602	[arms1]	Cabecera de la sección: <i>ESCALA DE ADHESIÓN A REPOSICIONES Y MEDICAMENTOS (ARMS).</i> 1. ¿Con qué frecuencia se olvida de tomar el medicamento?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre		
1	Nunca												
2	Alguna vez												
3	Casi siempre												
4	Siempre												
603	[arms2]	2. ¿Con qué frecuencia decide no tomar el medicamento?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre		
1	Nunca												
2	Alguna vez												
3	Casi siempre												
4	Siempre												
604	[arms3]	3. ¿Con qué frecuencia se olvida de reponer sus recetas?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre		
1	Nunca												
2	Alguna vez												
3	Casi siempre												
4	Siempre												
605	[arms4]	4. ¿Con qué frecuencia se le agota el medicamento?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre		
1	Nunca												
2	Alguna vez												
3	Casi siempre												
4	Siempre												
606	[arms5]	5. ¿Con qué frecuencia se salta una dosis del medicamento antes de acudir al médico?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre		
1	Nunca												
2	Alguna vez												
3	Casi siempre												
4	Siempre												
607	[arms6]	6. ¿Con qué frecuencia se salta la toma de medicamentos cuando se siente mejor?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre		
1	Nunca												
2	Alguna vez												
3	Casi siempre												
4	Siempre												
608	[arms7]	7. ¿Con qué frecuencia se salta la toma de medicamentos cuando se siente enfermo/a?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre		
1	Nunca												
2	Alguna vez												
3	Casi siempre												
4	Siempre												
609	[arms8]	8. ¿Con qué frecuencia se salta la toma de medicamentos por descuido?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre		
1	Nunca												
2	Alguna vez												
3	Casi siempre												
4	Siempre												

610	[arms9]	9. ¿Con qué frecuencia cambia la dosis de los medicamentos para satisfacer sus necesidades (como cuando toma más o menos pastillas de las que se supone que debe tomar)?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre
1	Nunca										
2	Alguna vez										
3	Casi siempre										
4	Siempre										
611	[arms10]	10. ¿Con qué frecuencia se olvida de tomar el medicamento cuando se supone que debe tomarlo más de una vez al día?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre
1	Nunca										
2	Alguna vez										
3	Casi siempre										
4	Siempre										
612	[arms11]	11. ¿Con qué frecuencia pospone la reposición de medicamentos porque cuestan demasiado dinero?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre
1	Nunca										
2	Alguna vez										
3	Casi siempre										
4	Siempre										
613	[arms12]	12. ¿Con qué frecuencia planifica con anticipación y repone los medicamentos antes de que se agoten?	radio (Matriz) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Nunca</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alguna vez</td></tr> <tr><td>3</td><td>Casi siempre</td></tr> <tr><td>4</td><td>Siempre</td></tr> </table>	1	Nunca	2	Alguna vez	3	Casi siempre	4	Siempre
1	Nunca										
2	Alguna vez										
3	Casi siempre										
4	Siempre										
614	[cuestionario_cuidador_completo]	Cabecera de la sección: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr> <tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr> <tr><td>2</td><td>Complete</td></tr> </table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete		
0	Incomplete										
1	Unverified										
2	Complete										